

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN APY - SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

EL CONSUMO RESPONSABLE COMO GENERADOR DE CAMBIO SOCIAL

8 | 2408 | 946892408 0

8 | 2408 | 946892408 0

8 | 2408 | 946892408 0

8 | 2408 | 946892408 0

8 | 2408 | 946892408 0

8 | 2408 | 946892408 0

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN APY - SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

EL CONSUMO RESPONSABLE COMO GENERADOR DE CAMBIO SOCIAL

Dirección y Coordinación

Maria Libia Arenal Lora

Textos

Laura Serrano Mendoza

Colaboración

Rocío Juste Ballesteros.

Edita

Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Accion

Financia

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Diseño y Maquetación

Constanza del Junco

Impresión

Doble Cero S.L

Fecha Impresión

2012

Dep. Legal

xxx

El material utilizado para la realización de este manual cumple con la normativa europea de sostenibilidad ambiental y está impreso en papel ecológico 100% libre de cloro.

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Introducción	06
Consumo Responsable y Medio Ambiente	10
• Raíces medioambientales de la pobreza	
• Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria	
• Liberalización económica vs soberanía alimentaria	
• El papel de la mujer en el modelo agroalimentario	
• Caso de estudio: agronegocio y soberanía alimentaria: soja transgénica: especulación alimentaria, acaparamiento de tierras.	
Consumo Responsable y Derechos Laborales	26
• Modelo económico	
• Producción globalizada	
• Distribución - Consumo globalizado	
• Caso de estudio. La industria textil. Moda. Globalización y derechos laborales: ¿dónde se fabrica, quién fabrica y en qué condiciones la ropa que compramos?	
Consumo Responsable y Conflictos Armados	42
• Contexto histórico	
• Consecuencias económicas, sociales y ambientales de conflicto sobre Palestina	
• Caso de estudio Israel-Palestina: La campaña de BDS.	
• Boicot, Desinversiones y Sanciones	
Consumo: Responsable-Ético-Critico-Activo-Transformador-Sostenible-Justo	56
• Decálogo de consejos que reflejan la actitud activa del consumidor responsable	
• Campañas	
• Campaña El Consumo Responsable como Generador de Cambio Social	
Bibliografía	62

01.

INTRODUCCIÓN

“La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas..”

(Karl Marx)

“No es tanto por la cantidad de cosas que son fabricadas, vendidas y compradas cada día que puede medirse la opulencia de Leonia, sino más bien por las que son arrojadas para hacer espacio a las nuevas”

(Cita de Calvino. Invisible cities)

Una de las frases más pronunciadas en los últimos meses ha sido aquella que versa “**hay que reactivar el consumo**”. El por qué de esta rotunda manifestación tiene una sencilla explicación, vivimos en lo que se denomina la **sociedad de consumo mundial**, que implica el consumo como forma de sostenimiento del **modelo actual de desarrollo económico, cultural, social, político**.

En principio, el **consumo** no es más que el uso que los hombres y las mujeres hacen de los bienes y de los servicios que están a su disposición con el fin de satisfacer sus necesidades y, por lo tanto, expresado de esta manera, la acción de consumir en sí misma no provocaría mayores conflictos. Las tensiones empiezan a surgir en la medida en que se profundiza sobre aspectos claves en el consumo. ¿Por qué consumimos o a qué necesidades responde el consumo que realizamos?; ¿Qué bienes y qué servicios consumimos?; ¿Cómo los consumimos?; ¿Cómo se producen estos bienes y servicios?; ¿Qué papel juega el consumidor en la construcción de la arquitectura social?.

Y es en la respuesta a estas preguntas cuándo el consumo deja de ser una acción inocua /insubstancial y se transforma en consumismo, que inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del Siglo XX como consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo y la aparición de la publicidad y del conocido marketing.

En el marco de la instauración del consumismo, como una especie de totalitarismo occidental, se ha producido un cambio sustancial en la relación del individuo y de la sociedad con la producción y el consumo de bienes y servicios. Así, el **consumismo** se ha caracterizado fundamentalmente por la **creación de nuevas y constantes necesidades** bajo el yugo de la inestabilidad e insaciabilidad de los deseos individuales, encontrando su poder de seducción en una insatisfacción permanente de estos. Se satisfacen necesidades o deseos de tal modo que solo puedan dar a luz a nuevos apetitos; hay un consumo exponencial de bienes ociosos y no ligados directamente a la satisfacción de las necesidades reproductivas, fruto de la construcción permanente de nuevos deseos humanos; los bienes y los productos se

consumen de una forma no planificada, irracional e ilógica, encontrando la construcción de un binomio perfecto producción/destrucción siendo la obsolescencia algo natural, incuestionable en la lógica de la producción y del consumo en una era de crecimiento exponencial de la industria de eliminación de desechos; la mercantilización de las relaciones de modo que todo el consumo pasa por la compraventa y la generación de beneficios para quienes comercialicen con ellos; en la lógica de obtener mayores beneficios, se ha producido la localización de la producción y la globalización del consumo, siendo las normativas sobre producción y comercio cada vez más laxas en plena discordancia con la el respeto y la garantía de los derechos humanos fundamentales; por último, el ciudadano cede un lugar fundamental al consumidor global a la hora de construir las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas.

Así queda conformada la sociedad global de consumo, compuesta por 1.700 millones de personas¹, y denominada de esta forma por su afán frenético de expansión y no tanto por su representación de la población global² ni por las posibilidades de universalización.

Como ya ha sido señalado en innumerables ocasiones, la configuración del mundo como un inmenso sistema de consumo no es universalizable y además es insostenible. Si los casi 7.000 millones de habitantes en el mundo asumieran el ritmo de consumismo occidental se requerirían, desde la perspectiva de los recursos naturales y productivos, tres planetas tierras; las pautas de producción, distribución y consumismo desde un marco del predominio de la mercantilización y de la búsqueda del beneficio atentan contra las raíces de la garantía y de la protección de los derechos humanos fundamentales, adalides de un orden social que ha garantizado la paz y la estabilidad durante un periodo importante del S. XX, y por lo tanto atentando contra nuestro presente y futuro bienestar.

La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, aborda a lo largo de los tres capítulos centrales de este manual algunas de las consecuencias del patrón de consumo sobre el que se construye nuestro modelo productivo, distributivo y de consumo: En el último capítulo, se presenta una serie de herramientas a las que la población puede acudir para articularse en la construcción de una modelo de consumo responsable y crítico, actuando de manera global y pensando localmente.

¹ Según Matthew Bentley, es aquella clase formada por personas con un poder adquisitivo paritario por encima de los 7000\$ que equivale a a cifra límite oficial del límite de la pobreza en Europa

² Al 1 de enero de 2012 la población mundial se cifra en 6.984.895.594, de acuerdo a los datos ofrecidos por el U.S. Census Bureau.

Raíces medioambientales de la pobreza

Es en el informe Brundtland¹ de 1987 cuando por primera vez se visualiza el círculo pobreza - medioambiente. El informe señala a la pobreza como causa del deterioro medioambiental y al deterioro medioambiental como causa de la pobreza.

“ El modelo de desarrollo económico neoliberal se sustenta en un consumo excesivo que causa pobreza y problemas medioambientales². El triángulo se cerraría si se atiende a las relaciones estrechas que el sistema de consumo globalizado mantiene con los países productores de materias primas³.

Los patrones de producción, consumo y acumulación sobre los que se fundamenta el modelo económico neoliberal, constituye el mayor desafío actual de la humanidad. Este modelo productivo y distributivo, provoca una antropización del planeta, esto quiere decir, que sin la influencia dominante y transformadora del hombre no puede entenderse el funcionamiento de los ecosistemas del planeta, pues los patrones de consumo y acumulación se nutren de los servicios medioambientales que los ecosistemas proporcionan a las poblaciones.

“ El “bienestar” de los países del Norte se ha construido sobre el “malestar” de las poblaciones del Sur⁴.

¿Por qué las poblaciones pobres de los países del Sur son más vulnerables a la degradación y destrucción del medioambiente? En su mayoría son poblaciones rurales conformadas por campesinado sin tierras y pequeños propietarios rurales, que son dependientes directamente de los servicios ambientales que los ecosistemas les ofrecen. Cuando el ecosistema es destruido, la población pobre no dispone de capacidad monetaria para financiarse tecnologías con las que sustituir los servicios medioambientales, esa población se ve for-

¹ Informe Brundtland. Informe socio-económico elaborado en 1987 para la ONU, por una comisión liderada por la doctora Brundtland. En este informe se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

^{2,3 y 4} Carlos Ballesteros, Tu compra es tu voto, Consumo responsable, ecología y solidaridad, Ediciones HOAC, Madrid, 2007.

“ Los países más desarrollados utilizan cinco veces más de servicios ambientales del capital natural que los países del Sur⁵.

“ Hay un comercio ecológicamente desigual que traslada materiales y energía del Sur al Norte y residuos del Norte al Sur⁶.

zada a seguir arrasando el capital natural para subsistir.

La mayor parte de degradación ambiental está producida por el modelo productivo y los patrones de consumo que se desarrollan en el Norte, pero que igualmente se reproducen en el Sur. Los países más pobres apenas consumen energía, ni alimentos, ni agua como para hacer una contribución significativa al deterioro global del medioambiente, pero son quienes más sufren las consecuencias.

El sistema de libre comercio internacional permite a los consumidores de los países del Norte obtener los servicios de los ecosistemas de cualquier punto del planeta a través de la globalización del mercado. Este sistema hace posible que las tasas de consumo y de acumulación del Norte se vayan incrementando según la lógica de crecimiento neoliberal, sin que el nivel de explotación del capital natural de sus territorios aumente, ya que se produce un desplazamiento geográfico de las fuentes de materiales y energía hacia los territorios y ecosistemas de los países del Sur.

Así vemos como los países industrializados del Norte dependen cada vez más de bienes de consumo, materias primas y energía que se importan desde los países del Sur.

Se observa un patrón distributivo en el que EEUU, la Unión Europea y Japón son los

núcleos mundiales de importación de recursos del capital natural, desplazándose los costes ambientales del Norte al Sur.

Matínez-Alier señala una de las causas más del conflicto ecológico - distributivo del Norte con el Sur⁷ la incapacidad de los países del Sur de incorporar al precio de los servicios y productos que ofrecen, las externalidades negativas locales que se producen al generar esos servicios y productos que son importados al Norte. Esta incapacidad se genera fundamentalmente por la pobreza de estos países y su ausencia de poder social y económico frente a los países del Norte.

En este capítulo se pretende analizar la relación entre las raíces medioambientales de la pobreza de los países del Sur y el modelo de consumo que domina nuestras relaciones económicas y de consumo. Desde una perspectiva de justicia social, es necesario plantear un cambio en el modelo consumo-distribución-producción.

Los problemas ecológicos tienen una doble dimensión, siendo dos caras de la misma moneda: por una parte nos encontramos con que un amplio número de poblaciones del Sur dependen directamente de la fertilidad de los suelos, de la existencia de una fauna y una flora libre de contaminación, convirtiéndose en las poblaciones más vulnerables a los procesos de degradación de los ecosistemas; en tanto que las poblaciones del Norte tienen un mayor y más rápido acceso a la tecnología y una variedad de servicios que les permita adaptarse a los cambios producidos por la degradación ambiental. Es decir, mientras que la conservación de la naturaleza no es una mera cuestión de opción para los países del Sur, sino que es una cuestión de supervivencia, para las poblaciones del Norte, la cuestión medioambiental es una cuestión de calidad de vida.

La brecha de la capacidad económica relativa entre los países del Norte y los países del Sur, es más grande que nunca y aumenta a la par que aumentan el consumo de recursos energéticos y la producción mundial. **El ingreso medio de los veinte países más ricos es 37 veces mayor que el de los 20 países más pobres, una brecha que se ha duplicado en el período de 40 años, según WDROO.**

“ La pobreza, según Naciones Unidas, es la principal amenaza contra la supervivencia del hombre y el medioambiente.

“ Más del 60% de los ecosistemas del planeta se encuentran ya degradados⁸.

⁵ José A. González, Carlos Montes, Ignacio Santos, Capital natural y desarrollo: por una base ecológica en el análisis de las relaciones Norte-Sur, Madrid, Revista Papeles n°100, 2008.

⁶ José A. González, Carlos Montes, Ignacio Santos, Capital natural y desarrollo: por una base ecológica en el análisis de las relaciones Norte-Sur, Madrid, Revista Papeles n°100, 2008.

⁷ Joan Martínez Alier, Deuda Ecológica y Deuda Externa, Ecología política, n°14, 1997.

⁸ VVAA, Annual Report 2010, PNUMA, 2010.

6 de cada 10 personas	Tienen mínimo una privación ambiental
4 de cada 10 personas	Tienen 2 o más privaciones ambientales
Del nº de personas que tienen 2 o más privaciones	<ul style="list-style-type: none"> • 90% no tienen acceso a combustible moderno • 80% carece de saneamiento • 35% no tiene acceso al agua potable

Según el informe del PNUD 2011, las regiones de América del Norte y la Unión Europea son las que acumulan mayor número de toneladas de emisiones de CO2 per cápita:

Si establecemos datos sobre otros recursos energéticos, nos encontramos con cifras que revelan la misma idea⁹: los países del Norte consumen la mayoría de los recursos energéticos del planeta.

LOS PAÍSES DEL NORTE	
Consumen las 3/4 de la energía global	1.500 millones de personas no tienen acceso a la electricidad
Consumen el 85% de los productos generados a partir de la explotación de los bosques	
Consumen el 72% del hierro global	2.600 millones de personas dependen de fuentes de biomasa tradicional.
Generan los 2/3 de residuos del planeta	

⁹ Carlos Taibo Arias, 150 Preguntas Sobre El Nuevo Desorden, Madrid, 2008.

Agua: El agua es uno de los recursos naturales más afectados por el modelo de producción y consumo que se deriva de la lógica mercantilista. Los recursos hídricos se utilizan para producir de manera intensiva. La gestión del agua es un elemento clave en la distribución, el uso y la producción, como señala la FAO, “con el término distribución se hace referencia al acceso al agua, una cuestión fundamental en los países del Sur, donde el recurso natural existe, pero el proceso de apropiación por parte de manos privadas de este recurso natural, ha creado escasez donde no la había. El uso hace referencia a la parte de la gestión vinculada con la utilización del agua de manera contenida, eficaz y eficiente por la población en el acto de consumo. El acceso al agua es primordial en países del Norte y del Sur para estabilizar la producción de alimentos, ya sea para subsistencia o para el comercio, ya que un acceso estable al agua, supone un suministro estable de alimentos para las poblaciones, es decir, una seguridad alimentaria alta.”

Según datos de la ONU, 2 millones de personas mueren al año por problemas relacionados con la contaminación del agua, siendo un bien de difícil acceso para 1.700 millones de personas, para el 2050 se prevé que serán 1.800 millones de personas, sobretodo campesinos pobres.

Pérdida de masa forestal: Deforestación de regiones de África, América Latina y del sudeste asiático: desde 1970, la superficie de bosques por cada mil habitantes se ha reducido de 11,4 km a 7,3 km.

Población que vive en tierras degradadas (%)

Europa y Asia central	8,6
África Subsahariana	22,1
Latinoamérica	5,3
Asia meridional	9,9

Soberanía Alimentaria: definición y origen/conceptos/efectos liberalización vs soberanía alimentaria

Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

El modelo de producción neoliberal es un modelo ineficiente: crea una escasez artificial de bienes y servicios a través del control del acceso a los mismos, la degradación continua de los ecosistemas del planeta esta revirtiendo directamente en la inaccesibilidad por gran parte de la población mundial al alimento.

Según cifras que arroja el Instituto de Estudios del Hambre: aunque en los últimos 30 años la población mundial ha crecido un 70%, la cantidad de alimentos producidos por persona no ha disminuido, sino que ha aumentado un 17%, es decir, cada persona dispone de un 17% más de alimentos frente a lo que le correspondería hace 30 años¹⁰. Según la FAO más de 900 millones de personas sufren hambre crónica y el 15% de la población mundial pasa hambre todos los días.

- **Derechos Humanos a la alimentación:** El derecho humano a la alimentación se reconoce en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con especial relevancia en el artículo 11 del Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reinterpretado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para definir que los elementos constitutivos del derecho a la alimentación son: la suficiencia, la adecuación, la sostenibilidad, la inocuidad, el respeto a las culturas, la disponibilidad, la accesibilidad económica, y la accesibilidad física.

Los tratados internacionales han ido incorporando el consenso de que los derechos humanos son indivisibles, dependientes unos de otros e interrelacionados, sean económicos, civiles, sociales, políticos o culturales.

Garantizar el derecho a la alimentación es, por tanto, una responsabilidad de los Estados con sus ciudadanos. Desde una perspectiva interna, el Estado debe proteger, respetar y facilitar el acceso físico y económico a una alimentación adecuada e inocua.

- **Soberanía Alimentaria:** "Es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medioambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y

¹⁰ Enrique Loma- Ossorio, Presentaciones en ETEA, Córdoba, 2010.

consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas. La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un país el derecho a proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y controlar al producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganada y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la implementación de una auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades del movimiento campesino¹¹".

Es en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de la Habana, 2001, y Malí en 2007 cuando se establecen las líneas fundamentales de acción a través de la Declaración de Nyéléni, que incide en cinco puntos sobre los que se construye el nuevo paradigma agroalimentario¹² :

- Prioriza las economías y mercados locales y nacionales, así como las herramientas que permitan un intercambio directo entre productores locales y consumidores. (Territorios, Declaración de Nyeleni).
- El control de los sistemas alimentarios reside en los productores locales, con la finalidad de que no sean los mercados y las corporaciones las que marquen el tipo de alimentos que se producen, se distribuyen y se vende.
- Reconoce y practica el conocimiento indígena y campesino sobre alimentos y agricultura, como medio para proteger la biodiversidad y empleándose tecnologías apropiadas para desarrollar un modelo productivo autónomo y sostenible.
- Se implementan Reformas Agrarias Integrales que garantizan los derechos de acceso y control indígena y campesino sobre la tierra, el territorio y los medios de producción.
- Relaciones sociales de producción libres de opresión y desigualdad.

- **Liberalización económica vs soberanía alimentaria:** El papel del comercio internacional en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, es cuestión de debate en los foros internacionales. En torno a este debate se enfrentan dos posturas: los partidarios de la idea de que el comercio internacional es una herramienta eficaz para terminar con la pobreza los países del Sur porque ayuda al crecimiento económico, y los que entienden que el comercio internacional es una herramienta del sistema económico neoliberal a través de la cual se aplican una serie de políticas que perjudican a los pequeños productores, y benefician a las grandes empresas exportadoras que operan a nivel internacional.

¹¹ Declaración de Vía Campesina.

¹² Declaración de Nyéléni, Malí, 2007.

“El régimen económico mundial, del cual el comercio internacional no es más que una herramienta, tiene que ser reformado si se quiere proteger el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables, así como la soberanía y la seguridad alimentaria de las comunidades más pobres de los países del Sur. Salvaguardar la soberanía alimentaria no es negar el comercio. La soberanía alimentaria es negar las políticas económicas y comerciales neoliberales impuestas por las ins-

tituciones financieras y los gobiernos de los países del Norte, que no es lo mismo que negar el comercio. Todo lo contrario, la soberanía alimentaria defiende las políticas y las prácticas comerciales encaminadas a mejorar las capacidades materiales de las comunidades y los individuos para alcanzar el derecho a la alimentación¹³.”

La soberanía alimentaria se contrapone al sistema de comercio internacional que rige y ordena los intercambios comerciales, porque la liberalización económica no permite que se desarrolle la soberanía alimentaria.

- La consecuencia de las exportaciones de los productos a precios por debajo del precio de producción es la desaparición de la agricultura de dimensiones pequeñas¹⁴.
- La amplia mayoría de los subsidios otorgados por la Unión Europea y EEUU, no van destinados a los pequeños agricultores y los campesinos, si no que van dirigidos a los grandes terratenientes y a las empresas agroalimentarias, las cadenas minoristas y grandes productores¹⁵.

• **El papel de la mujer en el modelo agroalimentario:** Según la FAO, entre un 60% y un 80% de la producción agrícola de los países del Sur recae en las mujeres, y un 50% a nivel mundial. Esto supone que alrededor de 600 millones de mujeres campesinas de todo el mundo producen más de la mitad del alimento del mundo. Las mujeres contribuyen con hasta un 90% del trabajo para el cultivo de arroz en el Sudeste Asiático y producen hasta un 80% de los alimentos básicos para el consumo familiar y la venta en el África subsahariana. Sin embargo, son el colectivo más afectado por el hambre¹⁶: el 60% del hambre en el mundo recae en las mujeres y las niñas.

¹³ Declaración de Vía Campesina.

¹⁴ VVAA, Territorios Soberanía Alimentaria, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Guatemala, 2007.

¹⁵ http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_fr.htm

¹⁶ http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-news/gender-newsdet/es/?dyna_f%5Buid%5D=53625

De estos 600 millones de mujeres rurales, sólo el 2% poseen la tierra, y únicamente el 1% logra acceder a créditos agrícolas¹⁷.

Las mujeres rurales son un colectivo especialmente precarizado: marcado por la baja remuneración que reciben por su trabajo, la escasa protección social, son excluidas de la posesión de la tierra, del acceso de los recursos financieros y de los recursos necesarios para prosperar.

“ La agricultura es producción. La producción es poder, y el poder significa propiedad, derechos”.
Neriede Segala Coelho, dirigente de base y agricultora de Brasil.

En las comunidades en las que las mujeres participan de manera activa en la toma de decisiones de la comunidad, se ha mejorado la producción agrícola, se han mejorado las condiciones de vidas de las mujeres y se ha dado un uso más sostenible a los recursos disponibles.

En América Latina, África Subsahariana y Sur de Asia, se ha producido un acceso generalizado de la mujer al trabajo campesino asalariado. Pero esta feminización del trabajo campesino asalariado supone una doble carga para las mujeres, ya que las mujeres siguen siendo las que ejercen el rol de cuidadoras de la familia, y sufren la marcada división de género en el trabajo, lo que implica desigualdad en los salarios, y dificultad a la hora de acceder a recursos financieros así como al poder en los organismos de gestión.

En el Norte el campesinado está desapareciendo y el papel de la mujer no dista mucho del papel que tienen en el Sur, muchas han

trabajado la tierra pero muchas no han cotizado. Las consecuencias de este proceso de descampesinización, es la desaparición del 70% de la agrobiodiversidad.

El concepto de Soberanía Alimentaria incluye un apoyo explícito a las mujeres como agricultoras de su comunidad. Desde Vía Campesina así se hace constar, y sitúan la lucha de las mujeres en dos niveles: se hace una defensa por las mujeres de sus derechos como mujeres dentro de las instituciones, organizaciones y sociedad, en general, y se lleva a cabo una lucha como mujeres rurales campesinas contra el modelo agroalimentario industrial e intensivo que domina la agricultura¹⁸.

Es una prioridad asegurar que las experiencias de las mujeres sean parte de los procesos de lucha para concretar en la realidad la soberanía alimentaria, porque una soberanía alimentaria que no incluya una perspectiva feminista no podrá romper con el sistema agroalimentario industrial

¹⁷ Video sobre soberanía alimentaria y género de la entrevista de Esther Vivas.

¹⁸ Esther Vivas, Perspectiva feminista, artículo en Rebelión, 2012.

dominante, pues se trata de un sistema patriarcal que supedita a las mujeres.

Los procesos de lucha por el empoderamiento de la mujer campesina siguen estando de actualidad, a pesar de que en 1979, en la CEDAW¹⁹, los gobiernos de todos los países que lo ratificaron adoptaron el compromiso de adoptar una serie de mecanismos para atender de manera especial las necesidades de las mujeres rurales, dando prioridad a las medidas destinadas a eliminar la discriminación en estas zonas y a asegurar el acceso a condiciones de vida dignas para las mujeres.

* Caso de estudio: agronegocio y soberanía alimentaria: soja transgénica: especulación alimentaria, acaparamiento de tierras.

Revolución Verde, agronegocio y soberanía alimentaria.

La Revolución Verde comenzó a desarrollarse tras la segunda guerra mundial, en un contexto donde la escasez alimentaria era una realidad para millones de personas y en el que la cuestión alimentaria se había convertido en un instrumento de política exterior para los Estados Unidos²⁰.

La Revolución Verde supuso una introducción de la nueva tecnología en el proceso productivo de la agricultura. La nueva tecnología aplicada en el ámbito de lo agrario dio una serie de resultados en la producción, que de manera aislada y descontextualizada socialmente, podrían ser considerados óptimos para el ser humano.

- Se mejoraron las semillas al transformarlas, mediante modificación genética, en semillas que tenían un mayor rendimiento productivo que las semillas tradicionales.
- Se mejoró el sistema de riego a través de herramientas con las que el agricultor controlaba de manera más eficiente el agua para uso agrícola.

En definitiva, la introducción de la nueva tecnología en la agricultura trajo como consecuencia el aumento de la productividad agrícola.

Sin embargo, los hechos no acontecen de manera aséptica, sino que tienen sus consecuencias concretas en realidades concretas. La Revolución Verde desembocó en problemas relacionados esencialmente con el control y el uso de los recursos, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los recursos naturales del territorio mediante la contaminación de aguas, la deforestación de bosques, la pérdida de fertilidad de las tierras,

²⁰ Carlos Reboratti, Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias, Buenos Aires, Revista de Geografía Norte Grande, 45, 2010.

etc. Esta destrucción del medioambiente se tradujo en una pérdida del nivel del bienestar de las comunidades que habitaban estos territorios, ya que en la mayoría de las zonas en las que se llevó a cabo la revolución verde, la supervivencia de estas poblaciones estaba ligada al medioambiente.

Este proceso fortaleció un modelo de agricultura intensivo, guiado por criterios exclusivamente económico- mercantiles y orientado a la exportación, frente a un modelo agrícola basado en comunidades de campesinos y pequeños agricultores, sostenible ecológicamente y socialmente, guiado por criterios de soberanía alimentaria. Se concentró el control de los recursos naturales en un reducido número de propietarios de los medios de producción, frente a una amplia mayoría de la población a la que se le privó el acceso a los medios de producción y el uso de los recursos naturales fundamentales para alcanzar el bienestar.

- **Agronegocio y Soja transgénica en Latinoamérica:** Para ilustrar como el modelo de agricultura intensivo desarrollado por las grandes compañías del agronegocio supone una pérdida de la soberanía alimentaria de las comunidades de los territorios allí donde se impone, nos centraremos en el caso de la soja transgénica en Sudamérica, especialmente, en Argentina.

La mayor parte de la producción de soja no va destinada al consumo interno de las comunidades de Argentina, sino que se exporta a China, Europa y Brasil.

²¹ Carlos Reboratti, Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias, Buenos Aires, Revista de Geografía Norte Grande, 45, 2010.

Las causas de esta expansión de la soja²² las podemos encontrar en:

- **Los cambios producidos en el mercado internacional:** Argentina pasó a formar parte de los mercados agroalimentarios internacionales y los precios de la soja en el mercado internacional subieron con la introducción de China como comprador internacional.
- **Revolución Verde:** la introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a la obtención de una mayor productividad de las tierras de cultivo.
- La soja era un producto que permitía varias cosechas al año, lo que se traduciría en una mayor productividad a corto plazo de la superficie cultivada. En 2008 al estallar tanto la crisis alimentaria mundial como la crisis financiera. Se inició un proceso de acaparamiento de tierras por parte de determinados gobiernos y determinadas corporaciones transnacionales, que responde a la búsqueda de nuevos valores y recursos. La eficacia económica y el lucro son los criterios que guían las acciones de las empresas que comprar la tierra, ignorando por completo el interés de los ciudadanos del país donde están ubicadas esas tierras que han adquirido. Otros comprar tierras como parte de una estrategia geopolítica en la que la seguridad alimentaria ya que deben abastecer a una población creciente, cada vez más urbana y menos agraria como es el caso de China, o como en el caso de Arabia, escasos de tierras fértiles para la agricultura.

Este contexto favorable impulsó la expansión territorial de la producción de soja en Argentina: expansión de la “frontera agraria”²³ hacia las provincias del norte de Argentina.

- **Nuevos actores: industria agroalimentaria y las semillas transgénicas:** En 1996 Monsanto introduce la semilla de soja RR en Argentina. Argentina tiene una Ley de Semillas que permite al agricultor guardar la semilla. Monsanto instauro sus propias medidas a los agricultores y les exige regalías extendidas, es decir, cobra a cada agricultor por cada saco de semillas que se guarda para su uso. Esta cláusula de las regalías extendidas va contra la Ley Nacional de Semillas, que permite el uso propio sin condicionamientos de ningún tipo. En 2004 Monsanto dice que se retira del mercado argentino porque no es rentable. El

La venta de tierras nacionales a empresas o gobiernos extranjeros implica que el Estado deja de ser soberano respecto a lo que se produce o no se produce en materia de alimentos en ese país.

gobierno argentino propone crear una “Ley de Regalías Globales” para crear un Fondo de Compensación Tecnológica destinado a empresas que vendan semillas, como Monsanto. Monsanto declara que cobrará un impuesto en el puerto de destino a cada cargamento de semillas de Soja RR en el que sí esté patentada la semilla. La ofensiva de Monsanto en varios países de América Latina se lleva a cabo con la finalidad de completar la invasión de transgénicos en todo el continente:

- Se convierte en un aliado del gobierno del país en el que quiere introducirse, de los agricultores de ese país, y de las empresas semilleras, para doblegar resistencias de otros sectores e imponer sus normas.
- Se produce la contaminación de transgénicos mediante hechos consumados.
- No hay un debate público y democrático sobre el uso de transgénicos.
- Monsanto, mediante vía jurídica y contratos privados, reclama unos impuestos, de manera que tenga el control y las ganancias.

¿Qué es Monsanto?

- La 2ª empresa mundial productora y comercializadora de productos agroquímicos.
- Líder de producción de ventas de semillas transgénicas en Sudamérica, EEUU y Canadá.
- Empresa pionera en introducir en la agricultura las semillas transgénicas: el 90% de los cultivos transgénicos del mundo son de Monsanto.

Patentes

- Monsanto tiene el monopolio mundial sobre todas las variedades de semillas de soja modificadas.
- Las semillas de Monsanto están protegidas por una patente de “Propiedad intelectual”.
- Las patentes de semillas van en contra de la tradición de los agricultores de guardar la semilla de cosecha en cosecha.

Regalías

- Argentina, 2001: Monsanto amenaza con denunciar a los agricultores por el uso de su semilla y exige el gobierno que se cumpla la ley.
- Monsanto instauro sus propias medidas a los agricultores y les exige regalías extendidas. Esta cláusula de las regalías extendidas va contra la Ley Nacional de Semillas, que permite el uso propio sin condicionamientos de ningún tipo.
- “Ley de Regalías Globales” para crear un fondo de Compensación Tecnológica destinado a empresas que vendan semillas, como Monsanto.

²³ Carlos Reboratti, Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias, Buenos Aires, Revista de Geografía Norte Grande, 45, 2010.

Monsanto en Chile: se estima que 20.000 hectáreas serán plantadas, con ayuda del gobierno, con Soja RR, maíz y raps de Monsanto.

Monsanto en Venezuela: se podría modificar la Ley de Semillas para permitir cultivar transgénicos de manera legal en Venezuela.

- **Consecuencias del modelo sojero argentino: efectos ambientales, económicos y sociales.**
- **Medioambiente:** El cultivo de la soja monopoliza los suelos más fértiles, expulsando de éstos, otras prácticas ganaderas o cultivos tradicionales que no alcanzaban la rentabilidad que proporcionaba la producción sojera. Este modelo, esteriliza la tierra, requiere un uso masivo de maquinaria para su mantenimiento, lo que supone un aumento de CO2, haciendo que las mejores superficies pierdan los niveles de fertilidad que tan buen rendimiento proporciona, tras unas décadas de producción, los suelos quedan arrasados y los rendimientos comienzan a bajar²⁴.
- **Degradación del suelo: Labranza excesiva + uso intensivo de glisofato (200 millones de litros) = degradan los suelos a medio plazo: pérdida de materia orgánica del suelo + erosión + reducción de la biodiversidad = pérdida entre 19 y 30 toneladas de suelo.**
- **Extracción de nutrientes del suelo: la producción de soja extrae al año 1 millón de toneladas de nitrógeno y 160 mil toneladas de fósforo.**
- **Consumo hídrico en cultivo de soja: 425000 millones de m3 totales.**
- **Frontera agrícola: más de 200 mil hectáreas al año de terreno es deforestado por la expansión del monocultivo = avance de la frontera agrícola sustituyendo monte nativo por cultivo de soja²⁵.**
- **Tejido social:** El monocultivo de la soja viene asociado a la terciarización de la agricultura. La mecanización de la producción de la soja permitió que un solo trabajador se pudiera encargar del cultivo de 500 hectáreas de terreno cultivado de soja. La última consecuencia de este proceso de terciarización²⁶ de la agricultura es el éxodo de campesinos desempleados hacia otros núcleos de población más necesitados de mano de obra.

El éxodo rural hacia la ciudad afectó tanto a campesinos como a pequeños propietarios. Se produjo una concentración de tierras en pocos productores, se calcula una pérdida de más del 20% de los establecimientos productivos en un período de diez años²⁷. El número de pequeños propietarios que constan en el censo alcanza los 288 mil, sin embargo,

²⁴ Fuente: www.fao-org/agronoticias

²⁵ Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3771-2009-02-01.html

²⁶ Carlos Reboratti, Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias, Buenos Aires, Revista de Geografía Norte Grande, 45, 2010.

²⁷ Fernando Barri, Juan Wahren, El modelo sojero de desarrollo en la Argentina: consecuencias sociales y ambientales en la era de los agronegocios, Argentina, 2009.

Características de la soja RR (transgénica comercializada por Monsanto)	
Se desconocen sus posibles efectos sobre la salud del ser humano	Pérdida de variedades naturales locales
Requieren un uso masivo de fertilizantes, que contaminan más el suelo	"Ahogamiento" del productor por el uso de esta semillas, denominadas "suicidas" por su corta vida útil, obligando a comprarla una y otra vez

de esos pequeños productores censados, sólo son productores, además de propietarios, 71 mil de ellos. La gran mayoría de los pequeños propietarios optan por arrendar sus tierras a grandes empresas del agro-negocio, que son las que concentran el control sobre los medios de producción. La empresas se agrupan en torno a la figura llamada "pool de siembra", que concentran el 60% de la producción anual. Estas empresas actúan en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, aunque no son dueños de la mayor parte de la superficie.

- **Monocultivo y Soberanía alimentaria:** Una de las consecuencias de la extensión de la práctica del monocultivo de soja transgénica en Argentina es la disminución de la producción de alimento básico. Reboratti, expone en su informe *Un mar de soja: nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias*²⁸, varias razones por las que el

monocultivo de soja transgénica provoca una disminución de la producción de alimento básico en Argentina: la rentabilidad de la soja baja a medio plazo, pues la soja RR produce de un 6% a un 10% menos que la soja convencional; la mayor parte de la producción de soja no va destinada al consumo interno de las comunidades de Argentina, si no que se exporta a China, Europa y Brasil; y se ha producido una disminución de establecimientos que se habían dedicado a producir otro tipo de alimentos diferente a la soja, y que ante la rentabilidad económica de la soja, se han reconvertido y han comenzado a producir soja.

Altieri, en su informe *La tragedia social y ecológica de la producción de agrocombustibles en el continente Americano*²⁹, expone una serie de datos que ejemplifican esta "tragedia social y ecológica". Observamos que el número de explotaciones lácteas, disminuyó el 50% entre 1998 y 2003, pasando de 30 mil a 15 mil; en la campaña 2003/2004, se sembraron 13,7 millones de hectáreas de soja, pero hubo una reducción de 2,9 millones de hectáreas de maíz; en 2012 la superficie para el cultivo del arroz se recortó un 10%, y se produjo una reducción de 2,15 millones de hectáreas de girasol.

²⁸ Carlos Reboratti, Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias, Buenos Aires, Revista de Geografía Norte Grande, 45, 2010.

²⁹ Miguel Ángel Altieri, La tragedia social y ecológica de la producción de agrocombustibles en el continente Americano, Revista Tierra, n°13, 2008.

03.

CONSUMO RESPONSABLE Y DERECHOS LABORALES

Modelo económico/producción/distribución/transnacionales del textil

Modelo económico

El modelo económico neoliberal desplaza la rentabilidad de la economía del factor trabajo al factor capital mediante la financiarización de la economía lo que significa, en último término, una destrucción de la economía real y una pérdida de poder del factor trabajo (trabajadores, trabajadoras y sindicatos) frente al factor capital.

Esta pérdida de poder de los depositarios de la fuerza de trabajo se traduce en salarios variables, políticas de individualización de la negociación del salario con el empresario, transferencia del riesgo comercial a trabajadores externalizados pseudo-independientes.

Producción globalizada

Hasta la década de los años 80 gran parte de las grandes empresas del mundo tenían sus centros de producción en los países del Norte (Europa, Estados Unidos). La mayoría de las grandes empresas habían nacido del capital de inversores de países del Norte, y Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra, eran los países donde tradicionalmente se habían localizado las fábricas en las que se producía los productos que ofrecían las grandes marcas.

Es a partir de los años 80 cuando comienza a producirse, en etapas diferenciadas, lo que actualmente conocemos como el **proceso de deslocalización industrial**:

En una **primera etapa**, en la década de los años 80, se produce lo que se denominó un proceso de “inversión extranjera” en determinados países que se encontraban en la órbita de la llamada Comunidad Económica Europea. Estos países fueron España, Portugal y Grecia y ofrecían a las grandes empresas unas condiciones más favorables que las que tenían en los países donde tradicionalmente habían estado establecidas consistentes en proveer a las grandes marcas de una mano de obra más barata y poner a la Administración del país en cuestión, al servicio de sus exigencias.

Estos países, aunque establecían en su ordenamiento jurídico una avanzada protección de los derechos laborales y fundamentales, ofrecían a las grandes empresas el factor trabajo a precios más bajos que en los países del Norte donde habían estado establecidas hasta entonces, además habían terminado con los aranceles entre los países miembros, y se encontraban ubicados en la periferia del gran mercado europeo. Estos tres factores (salarios más bajos, menos aranceles y situación geográfica) los convirtieron en países objetivos,

en los que las grandes empresas del Norte instalaron sus fábricas con la finalidad de reducir sus costes de producción.

La **segunda etapa** se sitúa en los años 90. En esta década se conjugaron determinados factores económicos y políticos que provocaron que el proceso de deslocalización y externalización tuvieran un gran impulso y lo transformaran en el proceso tal y como lo conocemos en la actualidad.

Es en esta década cuando se ponen en marcha las políticas de **liberalización económica**, teledirigidas desde las instituciones internacionales financieras y comerciales, basadas en el establecimiento de **reducciones de los aranceles** (según datos de 1998, los aranceles se habían reducido desde 1980, del 10% al 5% en los países del Norte, y del 25% al 13% en los países del Sur); **reducciones fiscales** mediante la creación de zonas francas en los países del Sur con la finalidad de atraer la inversión de los países del Norte; una **bajada generalizada del coste del transporte** (en diez años los costes del transporte marítimo bajaron hasta un 70%, y comenzaron a utilizarse otro tipo de transporte como el aéreo para la transacción de mercancías) reduciéndose el tiempo y el coste necesario para tener una comunicación real y efectiva (a mediados de los años 90 se generalizó el uso de internet) entre los nuevos centros de producción del Sur y los centros de toma de decisiones del Norte.

Todos estos factores desembocaron en que **las grandes empresas del Norte bus-**

caran una nueva ubicación para sus centros productivos en los países del Sur, donde el factor trabajo tenía un precio aún más bajo, y donde, además, la existencia de un ordenamiento jurídico más laxo facilitaba que las grandes empresas se emplearan en conseguir más beneficios guiados únicamente por el criterio de eficiencia de económica. Dejó de ser rentable producir en España, Portugal o Grecia, con respecto a países como Marruecos, Túnez, Turquía, Argelia, Egipto o determinados países del Este de Europa.

“ El proceso de deslocalización y externalización se refuerza hasta convertirse en uno de los pilares del sistema económico neoliberal. “globalización incompleta” se globalizan los procesos de producción pero no la distribución de sus ingresos/beneficios.

Con la entrada del nuevo siglo, se inició la **tercera etapa**, en la que las grandes empresas volvieron a mover el foco hacia los países en los que el factor trabajo era aún más barato que en los países a los que se trasladaron en la segunda etapa del proceso: El sudeste asiático, China y Centroamérica. La razón de la deslocalización y externalización a estas regiones del mundo se encuentra en que en estos territorios se configuran de manera más agresiva los elementos que caracterizan este proceso y que, en definitiva, propician una situación económica, social y política más “favorable” para la reducción de costes de producción de las grandes empresas.

Aquí nos encontramos con cientos de millones de trabajadores, menores y adultos, empujados a la explotación laboral por sus condiciones materiales de vida. Según los informes de la Organización Internacional del Trabajo, la mitad de los empleados del mundo ganan menos de dos dólares diarios y viven atrapados en la pobreza, la mayoría de ellos habitan en los países del Sur.

El informe de la Organización Internacional del Trabajo 2008², sobre el desempleo y la creación de empleo señala que en Asia oriental se crearon el 57% de la creación de empleo neto en este año. En esta región del mundo nos encontramos con una tasa de desempleo del 3,8%, la más baja del mundo. Estos datos contrastan con los observados en la Unión Europea y las economías del Norte. En estas economías la creación de empleo neta fue negativa, destruyéndose al menos 3,5 millones de empleos, alcanzando la cifra de desempleados los 32,3 millones en 2008.

Según el Banco Mundial, desde el año 2002 China ha aumentado sus exportaciones un 70%, convirtiéndose en la fábrica del mundo, hasta tal punto que el 38% de su PIB se debe a las inversiones extranjeras en su territorio. Pero si hay un sector que China ha pasado a liderar es el sector textil, llegando a controlar hasta la mitad del comercio textil en la actualidad. En España las importaciones textiles procedentes de China han alcanzado hasta el 23,7%, el

18% de Europa y hasta el 30% del mercado de Estados Unidos.

Estos datos responde a una realidad concreta: la deslocalización y la externalización de las grandes empresas hacia Asia meridional responde a sus condiciones laborales extremadamente duras, y por compartir con África las proporciones más altas de trabajadores pobres.

- A modo de conclusión, podemos señalar aquellos factores³ que concurren necesariamente en la configuración de esta llamada “globalización incompleta”: Los sectores que sufren la deslocalización son el de la automoción, electrónica, juguetes, textil y calzado, que son sectores que elaboran productos estandarizados o sectores cuyo proceso de producción es intensivo en mano de obra.
- La competitividad global entre las grandes empresas configuran el mundo como un mercado global por el que moverse aplicando estrategias comerciales que persigan la eficiencia económica mediante la reducción de los costes de producción.
- Se localizan países en los que los costes salariales sean bajos, y que ofrezcan otro tipo de beneficios económicos como tipo impositivos bajos, subvenciones gubernamentales destinadas a atraer la inversión extranjera.
- Se traslada la producción a países en los que la legislación laboral sea inexistente o débil, de modo que los movimientos sindi-

² VVAA, Informe sobre el Trabajo en el mundo 2008: Desigualdades de renta n al era de la finanza global, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2008.

³ Promoción Solidaria, La deslocalización industrial y de servicios, Burgos, Red Eurosur, 2006 <http://www.eurosur.org/acc/html/revista/r55/55desl.pdf>

¹ Pep Lobera, David Llistar, Deslocalizaciones: ganar más, pagando menos, Barcelona, Informes Observatorio de la Deuda de la Globalización, 2006.

cales no tengan fuerza en el frente de masas de los trabajadores. Esta ausencia de movimiento sindical y legislación laboral se traduce en la configuración de una clase trabajadora fragmentada, sin conciencia de clase, insolidaria y sin herramientas de lucha obrera frente a la explotación por parte de las grandes empresas, es decir, una mano de obra semiesclava al servicio de la maximización de beneficios de las grandes empresas.

- Los países a los que las grandes empresas trasladan la producción son países en los que el Estado juega un papel de facilitador de las condiciones laborales, económicas, políticas y sociales injustas. Los gobiernos de estos países perpetúan la situación de desigualdad, injusticia social y explotación que se ha instalado de la mano del sistema neoliberal.

Distribución - Consumo Globalizado

Los grandes almacenes o grandes superficies se han convertido en los centros a los que acuden un cada vez más amplio número de consumidores para adquirir toda clase de productos, no únicamente los productos de alimentación. La empresa estadounidense Wal-Mart es la mayor empresa distribuidora del mundo. Recibe 175 millones de clientes cada día, factura más de 400.000 millones de euros al año y emplea de manera directa a más de dos millones de personas en todo el mundo⁴.

Las grandes empresas distribuidoras mantienen una posición de liderazgo en el mercado alimentario y una muy buena posición en el mercado textil y del calzado. En las grandes superficies se producen alrededor del 6% del total de ventas de ropa y calzado de todo el mundo⁵.

Controlan el acceso a los bienes que consumimos interviniendo en nuestro consumo de manera directa. En España, sólo entre Carrefour, Mercadona y Eroski, concentran casi el 40% de la cuota de mercado.

El volumen de negocio, la diversificación de actividades y el carácter global, son los elementos que diferencian a estas grandes empresas de la distribución de cualquier otra gran empresa del sector textil.

1. El volumen de negocio. El tamaño de las grandes empresas de distribución minorista es la ventaja sobre la que basan su modelo de negocio. Su facturación es muy superior a la de cualquier otra empresa del sector textil, incluida las empresas líderes dentro de éste. Su volumen de negocio les permite, por una parte, acceder al crédito financiero con más facilidad que otras empresas y por tanto expandirse geográficamente, por otra parte,

⁴ y ⁵ Albert Sales i Campos et al., *Pasen por caja: las grandes superficies y las condiciones de trabajo en la industria de la confección*, Barcelona, SETEM, 2011.

les permite poner en marcha economías de escala lo que les permite seleccionar a sus proveedores e imponerles sus condiciones de compra. Su poder de negociación se basa en su capacidad de realizar grandes pedidos de manera continua en el año a un mismo proveedor. Las condiciones que les imponen a sus proveedores tienen como finalidad reducir costes de producción para presentar precios bajos a los consumidores del Norte. La ecuación formada por precios bajos, costes de producción aún más bajos y un marketing efectivo para ampliar la cuota de mercado, da como resultado beneficios subsidiados por las condiciones laborales de explotación a la que están sometidos millones de trabajadores de sus proveedores del Sur.

2. La diversificación. Las grandes empresas distribuidoras concentran hasta en un 40% la cuota de mercado en el sector alimentario, pero como señalamos anteriormente, cada año amplían su porcentaje de ventas y su volumen de negocio en el sector de la ropa y el calzado. Y no sólo esto, son líderes de venta de productos de higiene y cosmética y productos del hogar. Las grandes distribuidoras son insaciables, grandes superficies que ofrecen al consumidor la posibilidad de consumir toda clase de productos, sin salir del mismo establecimiento y a precios muy competitivos.

3. El carácter global. Las grandes distribuidoras se expanden por gran parte de la geografía del planeta. La ampliación hacia nuevos mercados es sinónimo de aumento del poder de compra.

La estrategia para ampliar su presencia geográfica e introducirse en un nuevo se basa en la elección de un nuevo territorio donde instalarse y comprar una empresa de distribución que ya tenga una posición en el mercado local. Le inyectan capital y la convierten en la líder de ese país, o territorio, en concreto. Amplían mercado y con ello poder de compra frente a los proveedores. La incorporación de una gran empresa de distribución al mercado potencial de un territorio en concreto, supone la desaparición de gran parte del pequeño comercio de este territorio, lo que significa la destrucción de parte del tejido económico de la zona. Además de la factura medioambiental y social a la que deben hacer frente, debido a que el modelo de negocio que desarrollan las grandes empresas distribuidoras es especialmente insostenible en términos medioambientales y en términos sociales y económicos.

Insostenible medioambientalmente: los productos recorren largas distancias entre el centro de producción donde se elabora y el punto de venta donde finalmente ese producto se ofrece al consumidor final. Estas distancias suponen un enorme consumo de energía en el transporte, una gran cantidad de emisión de dióxido de carbono, genera toneladas de residuos, consumos a los que hay que sumarles las cantidades de energía y cantidades de dióxido de carbono emitidas por los consumidores que recorren distancias desde su lugar de residencia hasta el punto de venta.

La asociación Amigos de la Tierra hizo un estudio sobre la distancia que recorrían los diferentes tipos de alimentos, así como la cantidad de CO2 que emitían los alimentos, hasta llegar a los supermercados. Las conclusiones del estudio señalan que el transporte de alimentos importados emitió 4,74 Mt de CO2 en el año 2007, un 66% en comparación con la tasa de emisión de 1995. Esta mayor tasa de crecimiento de las emisiones guarda relación con el aumento de las distancias recorridas por los alimentos y el transporte utilizado en estas distancias.

En 2007, el transporte por carretera aumentó su peso relativo con respecto al transporte marítimo.

Las emisiones de CO2 que supuso en 2007 el transporte de alimentos importados alcanzaban, a modo comparativo, un 1,1 del total de emisiones de GEI de España en ese mismo año, un 4,31% de las emisiones del sector transporte y un 11,20% de las del sector agricultura.

Amigos de la Tierra, indicaba en uno de sus estudios⁶ que una gran superficie emitía 3 veces más dióxido de carbono por metro cuadrado de venta que una tienda de barrio. El mismo estudio indicaba que más de la mitad de la materia vegetal que se produce para las grandes superficies, termina siendo desechado por diversas razones, entre las cuales, la apariencia es una de las que cobra mayor importancia.

Insostenible social y económicamente: Según fuentes consultadas⁷ en los centros de producción de los proveedores de las empresas distribuidoras se llevan a cabo prácticas antisindicales y la precariedad laboral es la norma, y no la excepción.

La amplia mayoría de estos centros de producción se encuentran en países en los que las empresas proveedoras somete a los trabajadores y trabajadoras a una precariedad laboral, favorecida por legislaciones laborales laxas e insuficiente para una protección jurídica adecuada de los derechos de los trabajadores y de trabajadoras.

La denuncia pública de las condiciones de trabajo a las que son sometidas las trabajadoras y los trabajadores de estos centros de producción que durante años se ha llevado a cabo, ha tenido como consecuencia el desarrollo de mecanismos de Responsabilidad

⁶ Marien González Hidalgo et al., Alimentos kilométricos: las emisiones del CO2 por la importación de alimentos al Estado español, Madrid, Amigos de la Tierra, 2008.

⁷ Albert Sales i Campos et al., Moda: industria y derechos laborales: guía para un consumo crítico de ropa, Barcelona, SETEM, 2011.

Jeroen Merk, Tejiendo salarios dignos en el mundo: la propuesta de salario digno en Asia 2009, Campaña Ropa Limpia, 2010.

Albert Sales i Campos, Eloísa Piñeiro Orge, La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.

Social Corporativa desde las grandes empresas de distribución. Son las propias empresas las que presentan a la sociedad estos mecanismos como una solución a la vulneración de los derechos laborales y fundamentales de las trabajadoras y trabajadores que emplean sus proveedores en centros de producción ubicados en el Sur. Sin embargo, estos mecanismos se demuestran insuficientes para garantizar de manera real y efectiva el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores que se emplean en la cadena de producción y de suministro.

A esta voluntariedad del cumplimiento de los códigos de conducta, se le suma el hecho de que no hay una institución u organismo internacional con capacidad para sancionar las acciones perpetradas por las empresas contrarias a los derechos laborales y fundamentales de las trabajadoras y trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo no tiene capacidad para hacer que se apliquen los convenios internacionales que subscriben las partes.

En esta ausencia de marco legal es donde nacen determinadas iniciativas desarrolladas por las empresas en algunos casos y a las que se suman en otras ocasiones. Estas iniciativas se cristalizan en figuras, que persiguen que los diferentes actores sociales (empresa, sindicatos y organizaciones de defensa de las trabajadoras y trabajadores) trabajen juntos, de manera multilateral, para establecer métodos que supongan un control y una garantía real de que se cumplen los estándares laborales en los centros de producción.

Las figuras que mejor han respondido ante los problemas laborales y han resuelto el incumplimiento de los códigos de conducta son las iniciativas multipartitas o MSI.

Pérdida de empleo y de tejido económico local: Cuando una gran empresa distribuidora se instala en un territorio, se produce la expulsión de los pequeños productores del mercado, por la inviabilidad de estas explotaciones agrarias familiares, y el cierre de pequeños comercios. Se estima que la apertura de una gran superficie en un pueblo o ciudad, supone la pérdida de 276 empleos en el pequeño comercio, y el cierre del pequeño comercio en un radio de 12 km.

Abuso de posición dominante: las grandes empresas de distribución acumulan tanto poder de compra frente a los proveedores, que les marcan las normas y las condiciones a las que deben someterse para mantener la relación proveedor cliente. Es una negociación unilateral en la que el proveedor acata las normas y cumple las condiciones poniendo los medios necesarios para cumplirlas.

* Caso de estudio. La industria textil. Moda. Globalización y derechos laborales: ¿dónde se fabrica, quién fabrica y en qué condiciones la ropa que compramos?

Marruecos

Marruecos fue uno de los países a los que se deslocalizaron en la década de los 80 muchas de las empresas del sector textil que producían en Europa. Se convirtió, junto a Túnez, en la fábrica textil del mercado de Europa. Rabat, Casablanca y Tánger fueron los centros industriales más importantes del país, comenzando a ubicarse pequeñas empresas que fabricaban ropa para empresas europeas. Especialmente atractiva para la actividad industrial de las empresas extranjeras ha resultado la ciudad de Tánger, debido a la constitución de la Zona Franca de Tánger, que pretende convertirse en un área que atraiga a la inversión extranjera a través de las ventajas fiscales a las que se pueden acoger las empresas que se instalen⁸.

Se crea un sector textil en Marruecos muy importante, hasta tal punto que un tercio de las exportaciones de Marruecos son exportaciones del sector textil⁹. La importancia del papel que juega el sector textil en la economía del país no se refleja únicamente en el peso que tiene sobre su balanza

comercial, sino que el sector textil ha generado durante dos décadas miles de puestos de trabajo alrededor de las tres grandes ciudades (Rabat, Casablanca y Tánger) que son los grandes centros de producción. El sector textil emplea al 40% de la población que trabaja en el sector industrial en general y el 70% de las trabajadoras de este sector son mujeres¹⁰.

Sin embargo, esta generación de empleo de la población no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. La situación de pobreza se ha mantenido, cuando no aumentado, con la llegada de industrialización y el “desarrollo económico”.

Durante dos décadas, Marruecos ha sido el centro de producción donde se ha fabricado la ropa que ha vendido en los establecimientos en Europa. Sin embargo, desde que en el 2005, se suprimieran las cuotas para los productos fabricados en el sudeste asiático, establecidas en el Acuerdo Multifibras, la competencia de países como

China y Bangladesh se ha traducido en una reducción de las exportaciones de Marruecos a Europa. Según el sindicato CGT Andalucía en 2010 se cerraron más de 50 fábricas en Marruecos¹¹.

Centroamérica

Hasta el fin del Acuerdo Multifibras, en el triángulo formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, se concentraba la mayor parte de las pequeñas empresas o talleres, contratadas por las grandes empresas de Estados Unidos para fabricar los productos textiles, que más tarde eran vendidos en el mercado norteamericano. El 70% de las prendas fabricadas en las maquilas de Centroamérica son diseñadas en Estados Unidos y elaboradas con tejido que las maquilas compran a empresas textiles norteamericanas. En esta región, hasta 2005, se contaban más de 1000 pequeñas empresas que empleaban a 500.000 personas en el proceso productivo del sector textil. Este triángulo centroamericano era, hasta el fin del Acuerdo Multifibras, el taller de costura de Estados Unidos.

Sudeste asiático

• **Bangladesh:** En los años 90 se fortalece el proceso de deslocalización que había comenzado décadas antes, siendo el sudeste asiático la zona del mundo donde las grandes empresas transnacionales trasladan el proceso productivo, el cual había sido anteriormente externalizado a otros países

como Marruecos y Túnez, en el caso de las empresas europeas; y Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando se trataba de empresas norteamericanas.

Bangladesh se convirtió en uno de los países preferidos por las grandes empresas transnacionales para contratar la producción. Las razones del crecimiento de la industria de confección en Bangladesh vienen determinadas por el nivel salarial del país. Bangladesh se caracteriza por tener uno de los salarios más bajos del mundo, es decir, uno de los países con los costes laborales más bajos del mundo¹².

Los bajos costes laborales son la única razón por la que la industria textil sigue creciendo en este país, con escasas infraestructuras de transportes y comunicación. El modelo de producción de los talleres y las fábricas del país se asienta en la flexibilidad de las jornadas laborales de más de doce horas, la disponibilidad total del trabajador a las exigencias de producción y los tiempos de entrega al cliente, la temporalidad de los trabajadores, la subcontratación a otros talleres. Flexibilidad es precariedad para los trabajadores de estos talleres.

• **China:** Se hicieron una serie de reformas en China que supusieron la introducción de la economía de mercado en este país. La desregularización del mercado laboral fue uno de los elementos fundamentales para

¹¹ Albert Sales i Campos, Eloísa Piñeiro Orge, La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.

¹² Albert Sales i Campos et al., Moda: industria y derechos laborales: guía para un consumo crítico de ropa, Barcelona, SETEM, 2011.

^{8, 9 y 10} Albert Sales i Campos, Eloísa Piñeiro Orge, La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.

que China se convirtiese en la fábrica del mundo. Se produjo un éxodo de las áreas rurales a las grandes ciudades en busca de trabajo.

En una primera etapa fueron los países más cercanos geográficamente los que se convirtieron en compradores de los productos textiles de China. Las empresas de Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong invirtieron en el sector textil en China. Con el Acuerdo Multifibras vigente, China exportaba 20.000 millones de prendas, y una vez que finalizó éste, las exportaciones textiles entre China y Estados Unidos aumentaron un 75% y con la Unión Europea un 46%.

- **Condiciones laborales:** Las condiciones laborales del sector textil se reproducen de manera muy similar en todas las zonas donde se pone en marcha la estructura productiva sobre la que se construye este sector.

Las empresas minoristas y las marcas de ropa son las que mayor presión ejercen sobre las pequeñas empresas del Sur a las que compran la mercancía. La externalización de la producción no significa únicamente contratar a otra empresa para que realice ese proceso productivo, sino que va más allá, supone una traslación de la presión para recortar costes de laborales y del riesgo que ello lleva aparejado recortar en derechos fundamentales como son los laborales.

Son las pequeñas empresas o talleres del Sur los que presionados por las condiciones de venta que les imponen las grandes empresas, trasladan esa presión, a su vez, a los trabajadores y las trabajadoras, imponiéndoles condiciones laborales deplorables: salarios de miseria, jornadas laborales de más de doce horas, condiciones de salubridad muy deterioradas, horas extras no remuneradas, flexibilización de las condiciones laborales al criterio del propietario y según las necesidades puntuales de la cadena de producción, represión de iniciativas de los trabajadores y trabajadoras en constituirse bajo organizaciones con las que articular su lucha por sus derechos laborales.

- **Lugar de trabajo:** Es una pequeña empresa local la que contrata la gran empresa transnacional para externalizar la producción de un determinado producto.

Como se dijo anteriormente, tras finalizar el Acuerdo Multifibras, el producto china irrumpió en el mercado norteamericano, a la vez que se abría la posibilidad de externalizar la producción a empresas chinas.

La posición de la región centroamericana como proveedora de producto textil del mercado norteamericano comenzó a perder importancia, en tanto que las exportaciones de productos textiles de China a Estados Unidos crecieron en un 45% el primer mes tras la derogación del Acuerdo Multifibras.

La pequeña fábrica o el pequeño taller acuerdan con la gran empresa transnacional un pliego de condiciones, a las que se tendrá que ceñir para entregar en forma y plazo según lo establecido en éste. El pliego, presentado en régimen concursal, bajo unos criterios mínimos impuestos por la gran empresa contratista, contiene el plazo y niveles mínimos de calidad que el material textil debe cumplir para ser aceptado por la gran empresa contratista. Estas pequeñas empresas o talleres tienen la presión de reducir los costes laborales y los plazos de entrega para cumplir las condiciones acordadas con las grandes empresas transnacionales.

- **Salarios:** Los salarios del sector textil son de los más bajos del mundo: en Bangladesh el salario mínimo interprofesional es 36 euros al mes, en China 150 euros al mes, en Marruecos 178,72 euros al mes, y en los países de Centroamérica 200 dólares por media al mes. Podemos señalar varias causas por las que los salarios del sector textil se caracterizan por ser bajos.
 - En numerosas ocasiones los gobiernos de los países donde están instaladas las pequeñas empresas o talleres, no tienen establecido por ley un salario mínimo interprofesional.
 - En otras ocasiones, sí hay establecido un salario mínimo, pero las empresas no respetan la legislación vigente respecto a este término. En Marruecos únicamente el 69% de los trabajadores y trabajadoras del sector textil afirman, según una encuesta, recibir el salario mínimo¹³.
 - La amplia mayoría del personal empleado en las pequeñas empresas o talleres son mujeres. Es un sector muy feminizado. La discriminación por razón de género se plasma en la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Según un estudio de la OIT en Bangladesh la diferencia de salarios por razón de género llegó a ser del 23,2 % menos por hora trabajada¹⁴.
 - La afiliación a sindicatos es mínima entre los trabajadores y las trabajadoras del sector textil. Las relaciones entre los propietarios de las pequeñas empresas y los trabajadores y las trabajadoras no están encuadradas dentro de un convenio colectivo que permita una negociación más justa entre unos y otros. La demanda de un aumento del salario no encuentra un mecanismo a través del cual articularse.

El salario digno es una pieza fundamental para romper el círculo de la pobreza en el que se encuentran atrapados los trabajadores y las trabajadoras del sector textil en los países del Sur.

¹³ Albert Sales i Campos, Eloísa Piñeiro Orge, La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.

¹⁴ VVAA, Informe mundial sobre los salarios 2010/2011: Políticas salariales en tiempos de crisis, Santiago de Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2010.

La principal consecuencia que se deriva del hecho de que los trabajadores y las trabajadoras del sector textil sean remunerados con los llamados “salarios de miseria”, es la incapacidad de lograr un acceso a los bienes materiales que les permita vivir una vida digna de ser vivida. Esta incapacidad de lograr un nivel adquisitivo suficiente se traducen en hechos concretos, que afectan de manera concreta a todo el tejido social del que forma parte el trabajador o la trabajadora: las jornadas laborales excesivamente largas, provocan la desestructuración del núcleo familiar, provoca un endeudamiento familiar, malnutrición, problemas de salud entre los trabajadores y las trabajadoras.

- **Jornada laboral:** Según diferentes informes, la media de horas que pasan trabajando los empleados en los talleres en cualquier taller del Sur, oscila entre 12 y 14 horas. En 2009, según una investigación¹⁵ en doce fábricas textiles de Bangladesh, el 76,4% de las personas empleadas consideraban que los objetivos de producción impuestos desde la dirección de la fábrica, eran imposibles llevarlos a cabo en el horario laboral normal. En Marruecos el 76% de los trabajadores y trabajadoras del sector textil dedican a la semana entre 45 y 54 horas, cuando el máximo legal está en 44 horas semanales¹⁶. Este mismo estudio destacaba que la jornada laboral se prolonga entre tres y cinco horas extras si los trabajadores y trabajadoras quieren cumplir los objetivos de producción, bajo la amenaza constante del despido y la deslocalización de la producción a otra área.

- **Represión sindical:** Ejercer el derecho a la organización o pertenencia sindical libre es uno de los derechos fundamentales más vulnerados en el sector textil. En las pequeñas fábricas, talleres o maquilas, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse de manera libre para defender sus derechos es casi imposible de ejercer. Ya sea en el sudeste asiático, Marruecos o Centroamérica, las mismas estrategias se repiten para impedir que los trabajadores y las trabajadoras ejerzan de manera libre su derecho a organizarse para proteger sus derechos laborales. Las estrategias utilizadas suelen ser campañas de intimidación, corrupción de los dirigentes sindicales y campañas de desacreditación de los sindicatos.

Según un estudio sobre la actividad sindical en las fábricas de Tánger¹⁷, el 61% de las mujeres encuestadas desconocían la actividad sindical o no estaban interesada en ella; el 31% tenían miedo de que al ejercer actividad sindical, la empresa aplicara represalia sobre ellas en forma de despido; el 19% no se implicaba en la actividad sindical al no existir representación sindical en la empresa en la que trabajaban.

¹⁵ Jeroen Merk, Tejiendo salarios dignos en el mundo: la propuesta de salarial digno en Asia 2009, Campaña Ropa Limpia, 2010.

^{16 y 17} Albert Sales i Campos, Eloísa Piñeiro Orge, La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.

Empresas transnacionales: compromisos y realidades

La vulneración sistemática de los derechos fundamentales y laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector textil es un problema estructural del modelo productivo-distributivo-consumo.

El volumen de negocio y el carácter global de las grandes empresas del sector textil son dos factores que definen el modelo productivo de éstas: el gran volumen de negocios les permite seleccionar a sus proveedores e imponerles sus condiciones de compra. La contratación de estas pequeñas empresas ubicadas en países del Sur, se fundamenta en término de eficiencia económica. La constante carrera hacia el crecimiento de los beneficios que mantienen las grandes empresas transnacionales, pasa por conquistar cuota de mercado en los países del Norte, a la vez que, por incrementar el nivel de consumo de esa cuota de mercado conquistada.

- **Marcas de moda:** Un estudio realizado por la Campaña Ropa Limpia¹⁸, examina los compromisos formales con los estándares laborales, la transparencia, el diálogo con los actores sociales, así como la aplicación real de esos compromisos que plasman en códigos de conducta. Empresas españolas que figuren en las lista de empresas examinadas, nos encontramos con Adolfo Domínguez, Mango y Zara. Expondremos las conclusiones que sobre estas empresas españolas, ha publicado el estudio.

Zara

Tiene código de conducta y memoria de sostenibilidad disponibles al público en su web corporativa. La memoria de sostenibilidad está elaborada siguiendo el estándar internacional Global Reporting International.

El código de conducta reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a ser remuneradas con un salario suficiente para cubrir las necesidades. Igualmente, hace mención a las horas extraordinarias, indicando que la realización de horas ex-

traordinarias no debe producirse de manera habitual, pero no obliga a la empresa contratada a garantizar un salario mínimo vital que sea efectivamente suficiente para cubrir necesidades básicas y familiares.

Los contratos de suministros con las pequeñas empresas productoras incluyen la obligación por parte de éstas de cumplir lo establecido en el código de conducta, en éstos no se hace referencia explícita a los convenios fundamentales de la OIT.

¹⁸ Albert Sales i Campos et ales, Moda: industria y derechos laborales: guía para un consumo crítico de ropa, Barcelona, SETEM, 2011.

Mango

Mango tiene código de conducta y memoria de sostenibilidad disponibles en su web corporativa. Siempre ha colaborado de manera activa en las Acciones Urgentes que han surgido en los países donde han tenido proveedores.

En su código de conducta se compromete a pagar el salario legal de cada país productor, pero no obliga al proveedor a ga-

rantizar un salario mínimo vital que le permita a los trabajadores y las trabajadoras cubrir sus necesidades.

No exige que las empresas proveedoras formalicen su relación contractual con los empleados.

No crea un canal para recibir denuncias de los trabajadores y trabajadoras.

Adolfo Domínguez

Tiene código de conducta disponible, así como memoria de sostenibilidad, en su web corporativa. Igualmente, ofrece información al público sobre sus países de producción que son India y China.

Los contratos de suministros con las pequeñas empresas productoras incluyen la obligación por parte de éstas de cumplir lo establecido en el código de conducta, sin embargo, aunque en el código de conducta consta que la empresa debe comprometerse a pagar el salario mínimo legal, no se

obliga a garantizar un salario mínimo vital durante el horario normal de trabajo, sin horas extras.

Ninguna de las empresas examinadas por el estudio obliga a garantizar un salario mínimo vital durante el horario normal de trabajo, sin horas extras.

Tampoco establece un canal para recibir las denuncias de los trabajadores y trabajadoras, esta medida es de especial relevancia, ya que algunos países productores no garantizan la libertad de asociación o la prohíben.

04.

CONSUMO RESPONSABLE Y CONFLICTOS INTERNACIONALES

Israel y Palestina

El Norte tiene y mantiene unos niveles de consumo altos, fundamentales para la supervivencia del modelo productivo actual. El consumo es parte esencial del sistema porque sobre él se sostiene la producción y la distribución de las grandes empresas, por lo que el ejercicio del consumo responsable se convierte en una herramienta a disposición de los ciudadanos con la que presionar a los gobiernos y organizaciones cómplices de la violencia con la finalidad de terminar con un modelo que genera violencia e injusticia.

Si elaboráramos un mapa histórico en el que se señalaran los conflictos que se han sustentado en el modelo productivo-consumo, destacaríamos,

- El régimen de Apartheid en Sudáfrica: El gobierno racista de Sudáfrica aplicaba leyes y prácticas discriminatorias contra la población nativa negra.
- Los diferentes embargos que los diferentes gobiernos de Estados Unidos han infligidos contra diferentes países soberanos: caso del bloqueo que desde 1990 aplicaron contra el pueblo iraní, o del bloqueo comercial, económico y financiero al que someten al pueblo cubano desde 1960.
- Las diferentes dictaduras que se sucedieron en la década de los años setenta en los países del cono Sur americano: regímenes militares en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay que aplicaron las recetas económicas dictadas por las instituciones financieras neoliberales internacionales.
- Las condiciones inhumanas a las que el gobierno de Israel somete al pueblo palestino mediante la aplicación de leyes y medidas discriminatorias comparable al régimen de Apartheid sudafricano.

Contexto histórico

Hablar de la historia de Palestina es hablar del conflicto Israel-Palestina. En la actualidad los territorios palestinos ocupan un 22% de la Palestina Histórica, perteneciendo a Israel el otro 78% de las tierras¹.

¹ María Jurado Duarte y Natalia Sánchez García, Exposición Derechos Humanos y Palestina, Sevilla, Fundación APY Solidaridad en Acción, 2010.

▶ 1917

La **Declaración de Balfour** es considerada el inicio del conflicto. El Ministro de Asuntos Exteriores, Balfour, se comprometió en una carta dirigida al líder sionista británico Rothschild a crear un Estado judío en Palestina, territorio en posesión del Imperio Otomano.

▶ 1947

Guerra de la Independencia. El 29 de noviembre de 1947, se votó y se aprobó en la ONU la resolución 181 que recomendaba la partición de Palestina en dos territorios, un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. La partición dejó a la población adscrita a una zona en concreto, por lo que 558.000 judíos y 405.000 árabes quedaron bajo el Estado judío, de 14.000 km², 804.000 árabes y 10.000 judíos en la zona del Estado árabe, de 11.000 km², y 106.000 árabes y 100.000 judíos en la zona bajo control internacional que comprendían los Santos Lugares, Jerusalén y Belén. El 14 de mayo de 1948, los británicos se retiran y el Estado de Israel declara su independencia. En 1949 se firma un armisticio entre judíos y árabes que establece el cese del fuego y dibuja las fronteras de Israel.

▶ 1967

La **Guerra de los Seis Días.** Contando con una superioridad aérea absoluta en sólo seis días Israel conquistó la península del Sinaí (que devolvió tras el tratado de paz de 1979) y la franja de Gaza, de Jordania conquistó Cisjordania y el Este de Jerusalén y de Siria los Altos del Golán.

La guerra de 1947, primero y la guerra de los Seis Días, en 1967, provocó que miles de palestinos se tuvieran que desplazar de sus poblaciones.

Los países que principalmente absorben a los refugiados palestinos son el Líbano, Siria y Jordania. Dependiendo del país en el que se instalan como desplazados, adquieren o no el estatus de "Refugiado Palestino".

▶ 1989 - 1991

La **primera Intifada.** Se produjo una ruptura histórica en las relaciones israelíes-palestinas que desembocaron en la consolidación de la OLP como representante del pueblo palestino, en la declaración de Independencia de Palestina y en el nacimiento de una opinión pública a favor de la lucha del pueblo palestino.

▶ 2000 - 2004

La **segunda Intifada.** En el año 2000 se recrudeció el conflicto palestino. El entonces líder de la derecha en la oposición, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas en Jerusalén, lo que fue interpretado como un desafío para el pueblo palestino. Este gesto desató lo que se llamaría la segunda Intifada.

▶ 2002

La **operación del muro defensivo.** El 29 de marzo de 2002, las fuerzas de defensa israelíes emprendieron una nueva ofensiva contra las poblaciones palestinas. Inició un ataque contra el cuartel general de Yasser Arafat en Ramallah. Seguidamente las fuerzas de defensa entraron en Belén, Tulkarem, y Qalqilya, y en Jenín y Nablus. Declararon esos territorios zonas militares cerradas y prohibieron el acceso del mundo exterior, incluidos los servicios de ayuda médica y humanitaria. Las Fuerzas de Defensa cortaron el suministro de agua y electricidad durante unos días en la mayoría de las zonas, e impusieron un toque de queda para la población.

▶ 2004

El Tribunal Internacional de la Haya lo declara ilegal el muro "defensivo" de Israel.

▶ 2005

Abu Mazen ganó las elecciones para sustituir a Yasir Arafat como presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

▶ 2006

Hamás ganó las elecciones en la Franja de Gaza y se hizo con su control. La presión de Israel sobre la población palestina de la Franja de Gaza se recrudeció.

▶ 2007

Se inició una ronda de negociaciones de paz en Annapolis, EEUU.

▶ 2008 - 2009

Israel puso en marcha la operación militar "Plomo fundido", una ofensiva por mar, tierra y aire contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza que se saldó con 1.314 palestinos muertos.

▶ 2010

En mayo se produjo un ataque del Ejército de Israel en aguas internacionales contra un barco turco integrante de la flotilla de la libertad que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza. No hubo condena por parte de la ONU.

▶ 2011

Tuvo lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, las sesiones del Tribunal Russell sobre Palestina. La UNESCO admitió a Palestina como miembro de pleno derecho. Abbas reclamó ante la Asamblea General de la ONU que Palestina fuera el estado 194.

Consecuencias económicas, sociales y ambientales de conflicto sobre Palestina

Sociales: El Apartheid es un término afrikáner que significa “separación”. Este sistema, basándose en criterios raciales, consagra la supremacía de un grupo humano sobre otro, a través de leyes y prácticas políticas.

- Zonas reservadas a determinados grupos raciales. Israel ha dividido Palestina en tres zonas. La zona A, que correspondería con lo que Israel considera el Estado de Israel más Jerusalén; la zona B, la franja de Gaza, y la zona C, Cisjordania. Israel hacina a la población palestina en la zona B y la zona C, que representan el 30% del territorio palestina y que alberga al 90% de la población palestina. Israel ocupa el 70% del territorio palestino, territorio donde se encuentran el 61% de los territorios palestinos que son cultivables.

- En Palestina, Israel aplica reglamentos para controlar la circulación de los palestinos en Jerusalén y Cisjordania. Esta política se traduce en 99 check points permanentes en Cisjordania, la construcción de 1661 km de carretera de uso exclusivo para colonos, la construcción de 310 check points móviles, la construcción de 232 km de carretera dentro de Cisjordania de uso exclusivo para israelíes. Actualmente Israel ha construido 810 km del muro de Cisjordania, el 85% del muro está en territorio palestino, y una vez se finalice, se habrá anexionado el 46% de la superficie de Cisjordania de 1967².

² Carlos Sordo, Conferencia Extremadura, 2011.

- Se aplican políticas cuyo objetivo final es favorecer la inmigración judía y reducir el número de población palestina. Israel incentiva económicamente a los colonos, destinando hasta un 0,3% del PIB para los asentamientos (Settelment watch) y condena a la inseguridad alimentaria y a la pobreza al 38,5% y al 30% de los palestinos, especialmente en Gaza³.

Situación de la mujer⁴. Ser mujer en Palestina quiere decir lo mismo que en otros lugares del mundo, pero quizás con connotaciones diferentes debidas a la situación que vive su pueblo. Las mujeres representan el 55% de la población, de ellas podemos decir que sufren una doble violencia, la causada por la ocupación y la denominada “violencia doméstica”, de una sociedad que, a causa del conflicto, le será mucho más difícil transformarse en una sociedad con valores igualitarios.

El principal problema que actualmente afecta a las mujeres palestinas es el de la supervivencia y el de la lucha cotidiana contra la ocupación. Bajo la ocupación luchan cada día por sobrevivir en su rol de esposas, madres, cuidadoras, enfermeras, trabajadoras, profesoras.

Israel utiliza los valores tradicionales de la sociedad palestina para reprimir la resistencia. Las mujeres detenidas por razones políticas son con frecuencias agredidas sexualmente, en público o delante de sus familiares, ya sea amenazándolas verbalmente, con gestos u obligándolas a desnudarse. Las fuerzas militares utilizan ello para castigar a la resistencia.

Los movimientos feministas palestinos están trabajando en la definición y propuesta de redacción del estatuto personal, exigiendo garantías de igualdad en condiciones a través del código civil, todavía inexistente, o a través de una de una interpretación más abierta que la Sharia (ley islámica).

³ Carlos Sordo, Conferencia Extremadura, 2011.

⁴ María Jurado Duarte y Natalia Sánchez García, Exposición Derechos Humanos y Palestina, Sevilla, Fundación APY Solidaridad en Acción, 2010.

Además no se puede olvidar el protagonismo esencial asumido por las mujeres en la construcción del proceso de paz en Palestina. Una de las organizaciones pacifistas más importantes de esta escena-riesgo es la organización “Mujeres de negro”. Este movimiento se manifiesta públicamente cada vez que se produce un acto violento en cualquiera de las dos partes del conflicto. Está integrado por mujeres palestinas e israelitas que arriesgan su vida cada día luchando y pidiendo paz con justicia.

“⁵La organización “Mujeres de negro” nació en Israel en 1988, a partir de un pequeño grupo de mujeres que salieron a la calle para protestar contra la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Las mujeres se ven gravemente afectadas por las políticas restrictivas de Israel sobre los Territorios Ocupados Palestinos, especialmente por la dificultad en acceso a los servicios sanitarios para dar a luz.

“La pobreza es la consecuencia última de la ocupación israelí de Palestina.

El temor de no llegar a tiempo a los centros de salud constituye una importante fuente de ansiedad para las mujeres de los territorios ocupados, siendo además una considerable causa de muerte femenina.

Muchas de ellas, especialmente las que pueblan las zonas rurales y alejadas a los checkpoint prefieren dar a luz en su casa, asumiendo todos los riesgos que ello supone para la madre y el bebé.

Económicas y ambientales. Las leyes que adopta Israel y las prácticas económicas, políticas y sociales que lleva a cabo en los Territorios Ocupados Palestinos, a través de estas leyes, imposibilitan a la población palestina el acceso a las condiciones materiales que les permita tener las capacidades para vivir dignamente.

El bloqueo se configura a partir de varias políticas fundamentales que pone en marcha Israel: realiza un bloqueo de índole

⁵ María Jurado Duarte y Natalia Sánchez García, Exposición Derechos Humanos y Palestina, Sevilla, Fundación APY Solidaridad en Acción, 2010.

económica, restringe y controla la entrada y salida de la población de la franja, y realiza incursiones militares como mecanismo de control del millón y medio de palestinos que habitan en Gaza:

- Medidas para restringir la importación de combustible y materiales de construcción y las exportaciones de productos elaborados en Gaza, esta situación ha provocado la suspensión del 95% de las operaciones industriales⁶.
- El gobierno israelí somete al 90% de la población palestina de Gaza a cortes de suministro eléctrico diarios de entre 4 y 8 horas⁷.
- El gobierno israelí prohíbe la entrada de recursos de los medios médicos necesarios para atender a la población palestina.
- El gobierno israelí impide el acceso a la educación de los niños palestinos prohibiendo la entrada de materiales escolares.

La situación de la población palestina en Cisjordania no es mucho más amable. Cisjordania se encuentra dividida en tres zonas. **Área A** donde la Autoridad Palestina tendrá competencias administrativas y de seguridad, **Área B** donde la Autoridad Palestina tiene el control administrativo y no el de seguridad; y el **Área C** con control total Israelí. Se trata por tanto de un territorio totalmente fragmentado habitado por un pueblo palestino igualmente fragmentado en tres zonas: norte (Yenín y Nablús), centro (Ramala) y sur (Hebrón), al estilo de los “bantustanes” del apartheid sudafricano. La fragmentación de la población a través de la fragmentación del territorio ocupado, imposibilita a sus habitantes crear tejido económico o social mediante el cual articularse como comunidad.

“La ocupación no tiene únicamente consecuencias económicas y sociales, el capital natural y los ecosistemas se deterioran y se destruyen en el proceso agresivo e invasivo que supone la ocupación militar de un territorio.

En el año 2003, un equipo del Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas, visitó los Territorios Palestinos Ocupados para identificar la situación del medioambiente en estos territorios. La conclusión fue que existían grandes problemas ambientales fruto del conflicto en el tiempo y del debilitamiento de la gobernanza del medioambiente.

- Los vertederos no son usados debidamente.
- Existe una carencia de agua, y un acceso desigual a los recursos hídricos.
- Ocupación de suelos rústicos y espacios naturales por asentamientos israelíes.
- Uso de armas químicas.
- Pérdida de la soberanía alimentaria de los palestinos.

^{6 y 7} María Jurado Duarte y Natalia Sánchez García, Exposición Derechos Humanos y Palestina, Sevilla, Fundación APY Solidaridad en Acción, 2010.

* Caso de estudio Israel - Palestina: La Campaña de BDS

Las grandes empresas que operan de manera transnacional y producen, distribuyen o se instalan en países del Sur, en los que surgen conflictos armados, están sustentando de manera directa o indirecta estos conflictos. Estas empresas cuentan con el respaldo de las instituciones gubernamentales u organizaciones privadas.

El conflicto Israel- Palestina es uno de los conflictos más extensos en el tiempo, y en el que el apoyo de determinadas empresas multinacionales al Estado de Israel resulta fundamental para la financiación indirecta del conflicto.

En los siguientes apartados pretendemos hacer un paralelismo entre el Apartheid de Sudáfrica y el régimen de leyes y órdenes al que Israel somete al pueblo palestino, y a partir de esta idea proponer el boicot como solución, tal y como se desarrolló en Sudáfrica.

El régimen de Apartheid contra la población palestina

La situación en la que se encuentra el pueblo palestino es muy parecida a la situación en la que se encontraba la población negra sudafricana bajo el régimen de Apartheid establecido por el gobierno sudafricano. Esta afirmación sobre el paralelismo que se puede trazar entre el régimen de Apartheid sudafricano y el actual régimen instalado en Palestina por el gobierno israelí, se argumenta en el análisis jurídico y político que determinados informes de juristas, relatores internacionales e intelectuales han realizado y se han presentado a la opinión pública⁸. El análisis del artículo II de tal Convención, comparando cada apartado de la norma en la que se establece el crimen de Apartheid, con las normas jurídicas y las prácticas que el gobierno de Israel aplica sobre su ámbito de jurisdicción, es decir, el territorio de Israel, Gaza y Cisjordania. La conclusión de tal comparativa jurídica es meridiana: en las leyes y prácticas israelíes a las que es sometida la población palestina, se encuentran los elementos constitutivos del crimen de Apartheid.

⁸ Luciana Coconi, *Apartheid contra el Pueblo Palestino*, Barcelona, Programa Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, 2009.

Informe del Relator Especial Sr. John Dugard, 2008

Informe del Relator Especial Sr. Richard Falk, 2008.

Tribunal Russel sobre Palestina, Conclusiones de la tercera sesión del Tribunal Russel sobre Palestina, Ciudad del Cabo, 2011.

El término Apartheid nace para nombrar el resultado de un sistema de segregación racial desarrollado en una parte del mundo muy concreta, Sudáfrica, en un momento histórico muy concreta, entre los años 1948 y 1990, a raíz de lo cual es tipificado como crimen de lesa humanidad por la Comunidad Internacional en la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid.

Sin embargo, una vez que el régimen racista sudafricano desaparece, el crimen de Apartheid lo supera y sigue estando vigente según lo establecido en los tratados internacionales en materia de Derechos Humano y en el Derecho Internacional consuetudinario. El crimen de apartheid sigue siendo perseguido y condenado por el Derecho Internacional.

La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo de Apartheid de 1973 fue aprobada con el voto de Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica en contra, entrando en vigor en el año 1976. Hasta ahora Israel no ha firmado ni ratificado el Convenio. De manera previa, el Grupo de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaboró un estudio sobre el apartheid desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional en el año 1972, en el que determinaron cuales era, y siguen siendo, los elementos constitutivos del crimen de Apartheid. Estos elementos son⁹,

- **Bantustanización del territorio. Creación de zonas reservadas a determinados grupos raciales.** En Israel se lleva a cabo una política de fragmentación territorial: zonas A (Gaza), B (Cisjordania) y C (Israel). Las zonas A y B sumaban el 30% del territorio, pero concentran al 90% de la población palestina, mientras que el Área C, constituye el 70% del territorio.
- **Implantación de reglamentos relativos a la circulación de africanos negros y asiáticos en las zonas urbanas.** Reglamentos de Israel relativos a la circulación de los palestinos en Jerusalén y Cisjordania.
- **Implementación de una política demográfica cuyo objetivo es, por una parte, reducir el número de población negra, y por otra parte, favorecer la inmigración blanca.** Israel lleva a cabo una política demográfica, cuyo objetivo es reducir el número de la población palestina mientras se favorece la inmigración judía.
- **El encarcelamiento y los malos tratos de los dirigentes políticos no blancos y de los presos no blancos en general.** La población palestina está sometida al encarcelamiento y malos tratos de la policía israelí.

El informe elaborado en la sesión de Ciudad del Cabo en noviembre de 2011 por el Tribunal Russell estableció una serie de conclusiones tras estudiar si el pueblo palestino estaba sometido a un régimen de Apartheid, tal y como establece el artículo II de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo de Apartheid de 1973.

⁹ Carlos Sordo, Conferencia Extremadura, 2011.

CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL RUSSELL

10

- El Estado de Israel somete al pueblo palestino a un régimen institucionalizado de dominación equivalente a una política de Apartheid, tal como se define en la Convención sobre Apartheid de 1973.
- Israel incurre en Crimen de Apartheid y persecución contra la población palestina.
- Israel debe asumir su responsabilidad jurídica internacional según el Derecho Internacional.
- Israel debe cesar en la comisión de actos inhumanos de apartheid y persecución contra la población palestina.

Apartheid Sudafricano

- El Estado practicaba políticas que suponían la discriminación de la mayoría de la población.

Ocupación Israelí

- Israel aplica leyes y realiza prácticas con las que controla a la población palestina, y vulnera sistemáticamente los derechos fundamentales de la población palestina.

Regímenes caracterizados por los mismos elementos: discriminación, persecución y fragmentación territorial:

El Tribunal Russell establece 3 elementos para calificar jurídicamente una práctica de CRIMEN DE APARTHEID

- **Grupos raciales:** Debe haber al menos dos grupos raciales. Los judíos israelíes y los árabes palestinos son grupos raciales diferentes según Derecho Internacional.
- **Actos inhumanos:** Deben cometerse actos inhumanos de un grupo racial sobre otro grupo racial. Las autoridades israelíes aplican leyes y realizan prácticas para crear espacios físicos diferentes según criterios raciales = fragmentación.
- **Régimen institucionalizados:** La comisión de actos inhumanos debe enmarcarse dentro de un régimen institucionalizado de manera sistemática de un grupo racial sobre otro grupo racial.

¹⁰ Tribunal Russell sobre Palestina, Conclusiones de la tercera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina, Ciudad del Cabo, 2011.

Boicot, Desinversiones y Sanciones

Legalidad: El consumo se establece como una herramienta de la que disponemos los ciudadanos para determinar aspectos concretos del sistema económico, como el modelo de producción y de distribución que como ciudadanos queremos que las empresas y las instituciones adopten.

El boicot es una herramienta de los ciudadanos, cuya razón de ser estriba en la capacidad de elección que se le supone al ciudadano cuando efectúa el acto de consumir.

“ La capacidad de elección del ciudadano como agente de consumo le otorga un poder de incidencia indirecta sobre las políticas de gobiernos o empresas. El boicot es, por tanto, una práctica totalmente legítima y legal, a través de la cual se gestiona una opción de consumo libre de cada individuo de cada comunidad.

Historia del boicot: Hace más de medio siglo se inició una gran campaña internacional de boicot contra empresas sudafricanas o empresas internacionales que no condenaran el régimen racista impuesto por el gobierno Sudafricano contra la mayoría de sus habitantes. Frente a esta situación de vulneración de los derechos humanos y fundamentales de la población negra, grupos independientes decidieron comenzar un boicot contra Sudafrica con la finalidad de denunciar la situación de desigualdad e injusticia institucional.

El régimen de apartheid comenzó a visualizarse a través del boicot y la opinión pública internacional fue adquiriendo conciencia de lo que estaba aconteciendo en Sudafrica, así, el boicot que se iniciara como una pequeña campaña de grupos independientes se transformó en una gran campaña de boicot total: económico, cultural, deportivo, turístico y académico.

El boicot a Sudafrica fue un éxito, la presión que ejerció la sociedad civil a través de su capacidad de consumo fue un arma poderosa capaz de modificar políticas y actitudes de los gobiernos frente al gobierno de Sudafrica.

¿Por qué un boicot a Israel? En el año 2001 se lanzó en la ciudad de Jerusalén el Movimiento contra el Apartheid Israelí en Palestina (MAIAP). Esta primera plataforma de movilización social dio paso a una gran colación de grupos palestinos, organizaciones y activistas solidarizados con la lucha del pueblo palestino, que a partir del año 2005 pusieron en marcha la campaña BDS (en inglés Global BDS Movement Boycott, Divestment and Sanctions for Palestine, y en español el Movimiento global de boicot, retirada de inversiones y sanciones por Palestina), imitando la campaña de boicot que se llevó a cabo contra el régimen del apartheid en Sudafrica.

Según los propios organizadores, el BDS es una campaña cuya finalidad es “impedir o entorpecer la ocupación militar israelí de Palestina entendida como un proceso histórico y político en sus diferentes plasmaciones sobre el terreno”¹¹, así como una herramienta de presión que “obliga a ceder al Estado de Israel como sujeto con responsabilidad directa en el mantenimiento de la ocupación a través de sus relaciones y las de sus diversas instituciones con el resto de la comunidad internacional, que mantienen también una responsabilidad indirecta en la ocupación”.

BDS tipo de acciones

- Boicot: como el acto de abstenerse de comprar, contratar o apoyar, como forma de presión política, a empresas, actos culturales, instituciones académicas, actos deportivos, que apoyen o beneficien la ocupación israelí de Palestina.
- Desinversiones: Retirar la inversión y finalizar los contratos, con la finalidad de realizar una presión política internacional, con empresas, industrias, instituciones de todo tipo que apoyen o beneficien la ocupación.
- Sanciones: La exigencia de adopción de medidas por nuestros países, gobiernos locales y regionales, instituciones internacionales contra cualquier estado que se beneficie y apoya la ocupación de Palestina. Las sanciones puede ser militares, diplomáticas o económicas.

Sobre el boicot a Israel

- La campaña de boicot pone de relevancia la relación entre nuestro papel como agentes de consumo, los productos que consumimos, y la sustentación económica que precisa el Estado de Israel para perpetuar en el tiempo el conflicto con la población palestina.
- La ciudadanía debe visualizar que los medios que Israel utiliza para someter a un régimen de apartheid al pueblo palestino son enormes, que estos medios necesitan ser financiados y que la financiación a Israel se produce a través de varios medios: los beneficios del comercio internacional (en 2008 las exportaciones israelíes a Canadá aumentaron un 45%, en 2007 fue el primer país no latinoamericano en firmar el acuerdo de Mercosur, la Unión Europea va a duplicar las exportaciones de determinados productos con Israel), a través de las actividades diplomáticas y culturales, y a través de la ayuda que recibe del gobierno de Estados Unidos en forma de armas y 3.000 millones de dólares anuales¹².
- No se trata de un boicot contra los ciudadanos israelíes ni contra la comunidad judía. El boicot contra Israel se traduce en una serie de acciones contra el régimen discriminatorio y vulnerador de derechos fundamentales al que de manera sistemática e institucionalizada, el Estado de Israel somete a la población palestina.

¹¹ y ¹² Alberto Arce, Carlos Sardiña, EL BDS, Israel y Palestina, Periodismo Humano, 2010.

- Ante la pasividad de la mayoría de los gobiernos, que provoca la normalización de una situación que constituye un crimen de lesa humanidad y por tanto la legitimación del régimen de apartheid al que se ve sometido el pueblo palestino por Israel, los ciudadanos pueden influir en esta actitud institucional a través del boicot, dada su condición de agentes de consumo, con la finalidad de que termine el apoyo que Israel recibe de la comunidad internacional.
- Si el sector industrial y empresarial internacional entiende que el régimen de apartheid instaurado por Israel en sus territorios, supone pérdidas económicas, habrá una posibilidad de que deje de interesarles la cooperación económica con Israel. La situación del conflicto dejaría de ser rentable.

Links: <http://boicotisrael.net/>,
<http://www.bdsmovement.net/>

05.

CONSUMO: RESPONSABLE-ÉTICO CRÍTICO-ACTIVO-TRANSFORMADOR SOSTENIBLE-JUSTO

El consumo responsable es una actitud activa, una militancia del ciudadano - consumidor, una toma de conciencia individual como primer paso hacia la construcción de una conciencia del grupo, sosteniéndose en tres aspectos fundamentales:

**EL CONSUMO RESPONSABLE EXIGE UNA BÚSQUDA DE INFORMACIÓN
QUE NO EXIGE EL CONSUMO PASIVO.**

El ciudadano crítico, entiende el consumo desde su perspectiva local: el tipo de consumo que cada individuo, y cada comunidad adopte, determina la conducta de las empresas productoras y erosiona las estructuras productivas generadoras de injusticia social y ecológica.

Con la información recibida, el ciudadano-consumidor alimenta su formación y construye pensamiento crítico entorno al modelo de producción - distribución - consumo del que participamos como consumidores, entendiendo el papel del consumo dentro del modelo productivo como causa y como consecuencia para

Decálogo de consejos que reflejan la actitud activa del consumidor responsable:

1. El consumidor, para ser un consumidor responsable, debe hacer un ejercicio de búsqueda de información sobre el producto que vaya a comprar, el proceso de producción y las empresas que participan en la cadena de producción y distribución.
2. Es fundamental adquirir productos y servicios que sean sostenibles.
3. Evitar productos que tengan envases de un solo uso y evitar envasado innecesario.
4. Realizar la compra con bolsas reutilizables.
5. Gestionar de manera sostenible los residuos de los productos que se han consumido.
6. Realizar la compra en negocios locales y mercados de abasto evitando la compra en grandes superficies y supermercados. Consumir en cooperativas de producción.
7. Reflexionar antes de comprar sobre la necesidad real de realizar esa compra.
8. Optar por la compra de productos de Comercio Justo.
9. Apoyar y participar en las campañas de boicot contra determinados productos.
10. Evitar la compra de alimentos transgénicos.

Campañas

- **Campaña por un Salario Digno en Asia:** es una iniciativa que reclama un salario digno y justo, estándar y que pueda equipararse entre países: la consecución de este objetivo se plantea a través de una estrategia de negociación colectiva que agrupe a todos los trabajadores y las trabajadoras de los países del sudeste asiático entorno al mismo objetivo para evitar la "carrera al fondo" que supone entablar una competencia de salarios enfrentando a trabajadores y trabajadoras. <http://www.asiafloorwage.org/>

- **La Campaña Ropa Limpia:** agrupa su actividad en cuatro líneas de actuación cuya misión es mejorar las condiciones laborales dentro de la industria textil y dar más poder a las personas trabajadoras.

- La Campaña Ropa Limpia realiza investigaciones sobre la situación de las personas trabajadoras.
- Concienciar y movilizar a las personas consumidoras.
- Presión a las empresas: para que se responsabilicen y se aseguren de que sus productos se fabrican en condiciones laborales dignas.
- Denuncia de casos: a las empresas para que actúe en casos individuales de violación de los derechos laborales. www.ropalimpia.org/es

- **Vía Campesina:** es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza. viacampesina.org/sp

- **Movimiento global de boicot** campaña de boicot, sanciones y desinversión (BDS por sus siglas en inglés), no contra los judíos ni contra los ciudadanos del estado de Israel, pues entre ellos hay quienes luchan por las mismas metas. Su objetivo es la supremacía judía, la ideología sionista que mantiene a un pueblo prisionero en su tierra mientras la explota en su propio beneficio, al tiempo que ese pueblo permanece sojuzgado, sin derecho al agua, a la tierra ni a un destino propio como personas y como pueblo. www.bdsmovement.net; www.boicotisrael.net

EL consumo responsable como generador de cambio social

Desde 2010, la Fundación APY siguiendo con nuestro compromiso con el cuidado medioambiental, hemos llevado a cabo el proyecto **El Consumo Responsable como Generador de Cambio Social**, el cual nace con el objetivo principal de incidir en un cambio hacia una conciencia crítica respecto las consecuencias de las pautas de consumo actuales, enfocado en torno a tres ejes, los cuales son las consecuencias del consumismo en los países industrializados sobre:

- Países en vías de conflicto armado (el caso del boicot, el caso de Israel y Palestina).
- Países con conflictos en los derechos laborales.
- Países con conflictos medioambientales.

Hemos llevado a cabo una serie de actividades que pasamos a detallar a continuación:

Seminarios

Los seminarios nos parecieron un espacio idóneo para implementar el trabajo en red con otras organizaciones expertas en alguno de los ejes de nuestra campaña. Por la actualidad de la cuestión, y porque así era solicitado por las diferentes oficinas de cooperación de las universidades o delegaciones de los ayuntamientos que visitamos con nuestras actividades, el tema de la Soberanía Alimentaria se perfiló como prioritario en las sesiones que organizamos. Contactamos con diferentes organizaciones que trabajaban activamente la cuestión de la Soberanía Alimentaria y establecimos una colaboración con ellos para impartir los contenidos de los seminarios.

La organización SODEPAZ, y el colectivo GAZPACHO ROJO, así como el ponente Daniel López de Ecologistas en Acción, fueron los encargados de dotar de contenido y dinamizar los seminarios.

Exposición

Junto con la organización de los ciclos de seminarios y la elaboración de la monografía, la exposición ha sido otra actividad fundamental dentro de la campaña de Consumo Responsable.

La exposición ha recorrido los diferentes campus de las universidades andaluzas, Madrid y Melilla, así como diversos espacios públicos que nos cedieron las localidades andaluzas con las que hemos trabajado.

El término medio temporal que ha estado instalada la exposición en los espacios públicos ha sido de una semana.

La exposición ha constado de 10 paneles en los que se desarrolla, en un discurso adaptado a todos los públicos, cómo el modelo de producción, distribución y consumo occidental y exportado a todo el mundo, crea zonas de conflictos medioambientales, zonas de conflicto laboral y promueve y financia determinados conflictos internacionales como el de Israel y Palestina.

Web

Abrimos una página web para volcar toda la información sobre la campaña. A través de la web hemos realizado la difusión de las diferentes actividades, tanto seminarios como exposiciones, que hemos ido realizando en este período en las diferentes provincias que componían nuestro ámbito de actuación. Igualmente, el público ha tenido acceso mediante la web a los enlaces de los diferentes recursos locales de consumo responsable de su provincia, así como a otro tipo de noticias relacionadas con el consumo responsable que podía ser de su interés.

Redes Sociales: Facebook

Procedimos a la apertura de un perfil dentro de la red social facebook, con la finalidad de que nos sirviera como herramienta para la difusión tanto de las actividades desarrolladas dentro del marco de la campaña Consumo Responsable como Generador de Cambio Social, como de la propia campaña, a través de la publicación periódica de artículos, noticias o recursos audiovisuales relacionados con uno de los ejes abordados en la campaña.

Monografía

Una de las actividades principales planificadas en la campaña de Consumo Responsable como Generador del Cambio Social. En este manual, se abordan a lo largo de los tres

capítulos centrales las consecuencias que el patrón de consumo desarrollado en el Norte, y extendido a todo el mundo, tienen sobre determinadas zonas del Sur. Se pretende hacer una exposición de los conectores entre el patrón de consumo, el sistema productivo y distributivo y conflictos medioambientales, laborales y armados que se desarrollan actualmente en territorios concretos de nuestro planeta.

BIBLIOGRAFÍA

- Albert Sales i Campos et ales, Moda: industria y derechos laborales: guía para un consumo crítico de ropa, Barcelona, SETEM, 2011.
- Albert Sales i Campos et ales, Pasen por caja: las grandes superficies y las condiciones de trabajo en la industria de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.
- Albert Sales i Campos, Eloísa Piñeiro Orge, La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección, Barcelona, SETEM, 2011.
- Alberto Arce, Carlos Sardiña, EL BDS, Israel y Palestina, Periodismo Humano, 2010.
- Carlos Ballesteros, Tu compra es tu voto, Consumo responsable, ecología y solidaridad, Ediciones HOAC, Madrid, 2007.
- Carlos Sordo, Conferencia Extremadura, 2011.
- Carlos Taibo Arias, 150 Preguntas Sobre El Nuevo Desorden, Madrid, 2008.
- Declaración de Nyéléni, Malí, 2007.
- Directrices en materia de legislación alimentaria, Estudios legislativos 91, FAO.
- Esther Vivas, Perspectiva feminista, artículo en Rebelión, 2012.
- Enrique Loma - Ossorio, Presentaciones ETEA, Córdoba, 2010.
- Iván Illich, Energía y Equidad, 1974.
- Jeroen Merk, Tejiendo salarios dignos en el mundo: la propuesta de salarial digno en Asia 2009, Campaña Ropa Limpia, 2010.
- María Jurado Duarte y Natalia Sánchez García, Exposición Derechos Humanos y Palestina, Sevilla, Fundación APY Solidaridad en Acción, 2010.
- James O'Connor, ¿Es posible el capitalismo sostenible?, Buenos Aires, Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y Utopía, Colección Grupos de Trabajo de CLACSO, 2002.
- Joan Martínez Alier, Deuda Ecológica y Deuda Externa, Ecología política, nº14, 1997.
- Luciana Coconi, Apartheid contra el Pueblo Palestino, Barcelona, Programa Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, 2009.
- Marien González Hidalgo et al., Alimentos kilométricos: las emisiones del CO2 por la importación de alimentos al Estado español, Madrid, Amigos de la Tierra, 2008.
- Miguel Ángel Altieri, La tragedia social y ecológica de la producción de agrocombustibles en el continente Americano, Revista Tierra, nº13, 2008.
- Promoción Solidaria, La deslocalización industrial y de servicios, Burgos, Red Eurosur, 2006.

Tribunal Russel sobre Palestina, Conclusiones de la tercera sesión del Tribunal Russel sobre Palestina, Ciudad del Cabo, 2011.

VVAA, Annual Report 2010, PNUMA, 2010.

VVAA, Informe sobre el Trabajo en el mundo 2008: Desigualdades de renta en la era de la finanza global, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2008.

VVAA, Informe mundial sobre los salarios 2010/2011: Políticas salariales en tiempos de crisis, Santiago de Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2010.

VVAA, Territorios Soberanía Alimentaria, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Guatemala, 2007.

